

التحليل اللاحق Meta- analysis أسلوباً للبحث في مجال

المكتبات وعلم المعلومات؛

الإنتاج الفكري في موضوع "اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر"

نموذجاً

الدكتور عبد الرحمن فراج

قسم المكتبات والوثائق

كلية الآداب - جامعة بني سويف

aafarrag@ gmail. Com

ملخص :

بالرغم من أن التحليل اللاحق يعد من الأساليب المنهجية الحديثة نسبياً، إلا أنه يُستخدم بكثافة في بعض العلوم التطبيقية والاجتماعية، وذلك لفائدته الرئيسة في تجميع نتائج الدراسات السابقة في موضوع محدد ومقابلتها ببعضها البعض والكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينها، ومحاولة التوصل إلى نتيجة مشتركة أو عامة فيما بين تلك الدراسات. وتحاول هذه الدراسة تطبيق هذا الأسلوب على أحد موضوعات المكتبات والمعلومات وهو " اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر". وتوصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن جُل دراسات المكتبات والمعلومات وصفي في طبيعته، وأن أسلوب التحليل اللاحق يؤتي أكثر ثماره المرجوة مع الدراسات التجريبية أو الإمبريقية، إلا أنه يعد على العموم أداة مفيدة يمكن التوصل بها لأجل إحداث نوع من تكاملية البحوث - في مقابل تراكمها، والوصول من ذلك إلى استنتاجات موضوعية قابلة للتطبيق، مما يؤدي إلى تطوير المعرفة والبحث العلمي في المجال . إضافة إلى ذلك، تقدم الدراسة بعض الدلالات المستخلصة من الدراسات محل البحث فيما يتصل بموضوع الوصول الحر، والإفادة من تلك الدلالات لأجل دعم هذا الأسلوب من النشر على صعيد النشاط العلمي العربي .

اكتسب أسلوب التحليل اللاحق Meta-analysis شهرة واهتمامًا كبيرين في مجالات المعرفة المختلفة، سواء في العلوم التطبيقية أو الطبيعية أو الاجتماعية،^(١) وبصفة خاصة تلك التي تعتمد بكثافة على الأساليب الكمية^(٢). ويصعب حصر جميع الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بالفحص والتحليل، أو تلك التي توفرت على توظيفه في مجالات المعرفة المختلفة. ونكتفي بالإشارة هنا إلى أن عدد الصفحات المكشوفة في جوجل عن هذا المصطلح يبلغ حوالي ٤ ملايين صفحة^(٣). وبالرغم من أن تطبيقات هذا الأسلوب المنهجي تعود إلى ما يزيد عن مائة عام^(٤)، إلا أن الفضل في اكتشافه وسك الاسم العلمي له يعود إلى العالم الأمريكي "جلاس" Glass، والذي قدم مقالته الأساس عن هذا الأسلوب عام ١٩٧٦م، وقام بتعريفه بأنه "تحليل إحصائي لمجموعة كبيرة من النتائج التي توصلت إليها دراسات سابقة وذلك بغرض الوصول إلى التكامل فيما بينها، ويتطلب ذلك تسجيل خصائص هذه الدراسات ونتائجها بصورة كمية، واعتبار ذلك من نوع البيانات التي تحتاج إلى تطبيق الطرق الإحصائية المناسبة وصولاً إلى نتائج أكثر دقة حول نتائج تلك البحوث"^(٥).

ويرى العتيق^(٦) أن السبب الرئيسي في اكتشاف هذا الأسلوب يعود في المقام الأول إلى الكم الهائل من المعلومات المنشورة من قبل الباحثين في مختلف مجالات المعرفة، ومن ثم ظهور حاجة ماسة إلى طرق متقدمة لتلخيص تلك المعلومات بحيث تحقق أقصى استفادة منها. وآثار ظاهرة تفجر المعلومات، بالطبع، أبلغ دلالة من الإشارة إليها.

وكما هو معلوم، فمعظم الدراسات التجريبية تفتقد إلى التراكم، بمعنى أن تكون نتائج بعضها مبنية على نتائج البعض الآخر. ومن ثم يتوافر بين أيدي الباحثين كم هائل من الدراسات التجريبية المشتتة، بينما لا توجد نتيجة عامة تجمع بينها، مما يقلص من فرص توظيف نتائجها بشكل كبير. وهنا يأتي دور التحليل اللاحق الذي يمكن أن يجعل الاستفادة من المنهج التجريبي في العلوم الطبيعية والاجتماعية أكثر جدوى وعملية^(٧).

ويتوفر الآن كثير من التخصصات العلمية على إعداد دراسات التحليل اللاحق أو ما يُدعى أحياناً بالمراجعات المنهجية Systematic reviews جزئياً بسبب سهولة العثور على الدراسات السابقة ومصادر البيانات وتجميعها، إضافة إلى الرغبة في تطوير أساليب المراجعات العلمية السردية. وقد أصبحت المراجعات

^١ دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات، مج ١٤، ع ١، (يناير ٢٠٠٩) ص ١٠ - ٨٩.

المنهجية أكثر شيوعاً وانتشاراً في الطب والعلوم الصحية، حيث يعتمد الباحثون في هذه العلوم بصفة رئيسة على الممارسات التطبيقية المبنية على البراهين Evidence - based Practices (EBP) . وقد أدى شيوع استخدام هذا الأسلوب البحثي في مجال الطب إلى تطورات مهمة في مجال تطبيقات تلخيص البحوث الطبية خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين الميلادي، تتمثل في إنشاء عدد من الجماعات البحثية التي تتألف من المتخصصين في الطب وعلم الوبائيات وغيرها من التخصصات الصحية المختلفة، وذلك لإجراء دراسات التحليل اللاحق لتلخيص أثر الرعاية العلاجية المقدمة للمرضى^(٣). ومن بين ما تمخضت عنه هذه التطورات الأخيرة، ما يُسمى بمكتبة كوكرين Cochrane Library^(٦)، وهي مكتبة إلكترونية على العنكبوتية تضم المراجعات العلمية للدراسات المتخصصة في مجال الطب. ونتيجة أيضاً لتزايد الاهتمام بهذا الأسلوب البحثي في مجال الطب، تم إدراجه عام ١٩٩٢م كرأس موضوع رئيس في مرصد بيانات ميدلاين (Medline) الذي تتوفر عليه المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة.

وقد تبع مجال الطب في تطبيق أسلوب التحليل اللاحق، بعض مجالات العلوم الاجتماعية والسلوكية (وبصفة خاصة علم النفس والتربية)، وذلك لتعزيز قوة وتطبيق النتائج المستخلصة من مجموعات كبيرة من الدراسات الأولية^(٧). كما غدا عدد من الدوريات العلمية المرموقة في مجالات المعرفة المختلفة، يقبل على نشر دراسات التحليل اللاحق كبحوث أصيلة تمكن الباحثين المطبقين لهذا الأسلوب من الاستفادة الأكاديمية من إعداد تلك الدراسات في مجال الترقيات العلمية^(٨).

من ناحية أخرى، بدت في العقود القليلة الأخيرة أزمة في نظام الاتصال العلمي، نشأت في الأساس عن ارتفاع أسعار الدوريات العلمية التي تعد الوسيلة الرئيسية للنشر العلمي في كثير من مجالات المعرفة البشرية. وقد تزامن ذلك مع القيود التي وضعت لبث نتائج الدراسات العلمية، والالتزامات المفروضة من قبل تشريعات حقوق التأليف. وقد نشأت حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية استجابة لهذه الأزمة.

ويؤكد كثير من الباحثين على أنه لم تكن لهذه الحركة أن تنشأ في الحقيقة لولا الإنترنت وتأثيرها البالغ على البحث العلمي وأساليب إجرائه ونشره والمشاركة فيها، وبصفة خاصة ما أدت إليه الإنترنت من تيسير الوصول لمصادر الاتصال العلمي وتفعيل هذا الاتصال.

ويعني الوصول الحر Open access ، بصفة عامة، الوصول الإلكتروني الخالي من أية عوائق أو تقييدات للإنتاج الفكري العلمي عبر الشبكة العنكبوتية لجميع المستخدمين. وقد برز اتجاه " الوصول الحر للمعلومات العلمية" في السنوات القليلة الماضية كتطور رئيسي في عالم الاتصال العلمي، وذلك لما يعود على

المجتمع العلمي بأسره من تيسير في تدفق المعلومات، ولما يعود على الباحثين من إفادة قصوى من دراساتهم العلمية عند اطلاع الكافة عليها حال نشرها إلكترونياً على العنكبوتية. فضلاً عن ذلك، تعود مزايا الوصول الحر أيضاً على المستفيدين أنفسهم و ارتقاء نوعية حياتهم، وذلك كما هو الحال - مثلاً - بالنسبة للوصول الحر للإنتاج الفكري الطبي^(٩). وتؤكد إحدى أبرز مؤسسات المكتبات والمعلومات، وهي الإفلا، في بيانها الصادر عن هذا الموضوع، على أن " الوصول الحر بصورة شاملة للإنتاج الفكري العلمي والتوثيق البحثي، إنما يعد عاملاً حيوياً لفهم عالمنا الذي نعيش فيه، ولأجل الوصول إلى حلول ناجعة للتحديات العالمية وبصفة خاصة التفاوت في الحصول على المعلومات... كما تشجع الأفلا التكيف مع مبادئ الوصول الحر، للتأكد من الإتاحة الواسعة والممكنة للإنتاج الفكري العلمي والتوثيق البحثي " ^(١٠).

وكما هو معلوم، ثمة طريقتان رئيسان للوصول الحر؛ أولهما ما يُسمى بالطريق الذهبي ويعني القيام بنشر دوريات علمية محكمة لا تهدف إلى الربح المادي، وتسمح للمستفيدين منها (دون أية رسوم) بالتمكن من الوصول عبر الإنترنت إلى النسخ الإلكترونية من المقالات التي تقوم بنشرها. وتنبغي الإشارة إلى أن هذا النمط من الدوريات يتمتع بالخصائص نفسها التي تتمتع بها الدوريات المقيدة ذات الرسوم، وعلى رأسها التحكيم العلمي للمقالات المنشورة فيها. أما ثاني أسلوبي الوصول الحر فهو ما يُعرف بالطريق الأخضر، ويعني إنشاء مستودعات رقمية Digital repositories مؤسساتية institutional أو متخصصة موضوعياً subject. وتتاح المستودعات كذلك لعموم المستفيدين دون أية عوائق أو قيود، وتشتمل على كثير من أنماط الإنتاج الفكري وعلى رأسها مقالات الدوريات العلمية، سواء كانت تلك المقالات طبعت مبدئية pre- prints أو مستلات post- prints من المقالات المحكمة والمنشور بالفعل ببعض الدوريات القائمة على الربح المادي، والتي يسمح ناشرها بنشر تلك المقالات في نفس وقت النشر أو بعده بفترة قصيرة أو طويلة ^(١١).

وتعد حركة الوصول الحر اليوم أحد أبرز الموضوعات المتاحة على جهة البحث الساخنة في مجال المكتبات وعلم المعلومات، وذلك لما أحدثته ولما هو متوقع أن تحدثه من تغيرات جذرية في صناعة النشر على المستويات الوطنية والعالمية، ولانعكاسات تلك التغيرات بالتالي على نظام الاتصال العلمي والمهام التي تؤديها الأطراف الرئيسة في هذا النظام.

وكثيرة هي الأطراف المشاركة والفعالة في حركة الوصول الحر، وعلى رأسها الجامعات والمكتبات ودور النشر ومؤسسات تمويل البحث العلمي والباحثون أنفسهم، ولكل من هذه الفئات أسبابه الخاصة وحرصه على تقديم هذا الأسلوب من النشر. إلا أن الباحثين في الحقيقة هم أكثر الأطراف فعالية في هذه الحركة ^(١٢)، وذلك

ببساطة، لأن الباحثين هم الذين يقررون تقديم أعمالهم إلى دوريات الوصول الحر من عدمه، وهم الذين يقررون إيداعها في مستودعات الوصول الحر من عدمه. هذا إن لم يكن هناك إلزام mandate مباشر من المؤسسات التي يعملون بها لأداء ذلك.

وعلى ذلك، فإن اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر، ومدى وعي هؤلاء بقضايا هذا الموضوع ودوافعهم نحوه، مما يمكن أن يؤثر بالضرورة على مسيرة هذه الحركة المهمة في النشر العلمي المعاصر.

وفيما يتصل بالاتجاهات Attitudes، فقد اهتم باحثو العلوم السلوكية (مثل علمي النفس والاجتماع) بدراسة الاتجاهات منذ بدايات القرن العشرين. وتعرف الاتجاهات بأنها سمات كامنة وافترضية يتم الاستدلال عليها من سلوكيات خارجية يمكن ملاحظتها وقياسها باستخدام أدوات تقييم معينة. إنها نزعته للاستجابة بالاستحسان أو عدم الاستحسان نحو شخص أو مؤسسة أو موضوع أو حدث أو قضية ما. وتعد هذه الاتجاهات متغيراً مستقلاً في كثير من مجالات البحث (١٣).

وبناءً على ذلك، فإن "اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر" هي اعتقادات الباحثين وآراؤهم حول إيجابيات هذا النمط من النشر العلمي وسلبياته، ومدى استعدادهم للانخراط فيه ودوافعهم وراء ذلك.

وهناك العديد من التفسيرات لمصادر هذه الاتجاهات. وفيما يتصل بالنشر العلمي، فإنه لاشك في ارتباط هذه الاتجاهات بمستويات معينة من التطور الاقتصادي - الاجتماعي، ومدى تطور البنية الأساس للمعلومات في المجتمع. وفي هذا السياق فإنه من المفترض أن تشيع الاتجاهات الإيجابية نحو الوصول الحر في المجتمعات المتقدمة والسائرة على طريق التقدم (كالصين والهند)، بينما من المتوقع أن تكون أقل إيجابية في المجتمعات النامية.

من ناحية أخرى، فإن تبني الأفراد لاتجاهات معينة لا يتم في الحقيقة بمعزل عن تبنيهم لاتجاهات أخرى تتعلق بالقضية نفسها، فالأفراد - بصفة عامة - يتبنون في العادة مواقف معينة تتوافق مع اعتقاداتهم ذات الصلة ببعض المواقف الأخرى (١٣).

من هنا تحاول هذه الدراسة تطبيق أحد أساليب البحث العلمي وهو التحليل اللاحق، على الإنتاج الفكري الصادر في موضوع "اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر"، وذلك للتعرف على النتائج العامة أو المشتركة التي توصلت إليها الدراسات الصادرة في هذا الموضوع.

٢ - أهمية الدراسة:

تحاول هذه الدراسة الإسهام في عرض أسلوب منهجي حديث وهو التحليل اللاحق، والذي ينصب في الأساس على المقابلة والمقارنة بين نتائج البحوث والدراسات السابقة وإحداث التكامل فيما بينها، والخروج من هذه المقارنة بأهم المؤشرات العامة ذات الدلالة للمجتمع العلمي المحيط. ويفيد بعض الباحثين بأن هناك حاجة ماسة وملحة لتطبيق هذا الأسلوب على نتائج البحوث والدراسات في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث يتفق المشتغلون في دراسة الظواهر الاجتماعية على أنها ظواهر تتصف بالتعقيد، مما يدفعهم إلى تبني تعريفات إجرائية متعددة لها (١٤). ويقدم هذا البحث إطاراً نظرياً حول هذا الأسلوب، وكيفية تطبيقه على الدراسات التي تناولت " اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر".

ويرى موريسون، أنه لما كان التحليل اللاحق أحد أساليب النشاط العلمي المبني على البراهين Evidence- based Science، فإن هناك علاقة جدلية بين هذا الأسلوب وبين الوصول الحر (١٥). ذلك أن هذا الأسلوب يعتمد ابتداءً على فحص شامل للإنتاج الفكري المنشور وغير المنشور، وقطاع كبير من هذا الإنتاج وذاك متاح اليوم على الإنترنت بين أيدي الباحثين دون أية عوائق فيما يسمى بالوصول الحر. وباختصار فإن الوصول الحر يوفر وصولاً أفضل للبراهين، وذلك عن طريق تيسير الوصول لأنماط من مصادر المعلومات من غير المعتاد تضمينها في مرصد البيانات المقيدة أو ذات الرسوم، مثل التقارير الفنية والرسائل الجامعية وبحوث المؤتمرات،... إلخ.

وأخيراً، يرى الباحث أن فحص الدراسات التحليلية ذات الصلة باتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر، مما يمكن أن يكشف عن سلوكيات الباحثين المعاصرين في الدول والتخصصات الموضوعية المختلفة نحو النشر في بيئة الوصول الحر، والقضايا المتعددة ذات الصلة به. وكما سبقت الإشارة، فإنه بالرغم من وجود كثير من العناصر الفاعلة في نظام الاتصال العلمي، فإن الباحثين يمثلون الحلقة الأولى والأهم في سلسلة النشر والاتصال العلمي. وإن هذا الفحص يمكن أن يكون له فائدتان رئيستان هما:

(أ) استفادة بيئة المعلومات العربية من نتائج تلك الدراسات وما تحمله من خبرات ودلالات نابعة من بيئات معلومات أخرى قد تكون مشابهة أو مغايرة للبيئة العربية.

(ب) الاستفادة من تصميمات البحث المنهجية Research designs في تلك الدراسات، بما تشمله من مناهج وأساليب، وكيفية تطبيق هذه الأساليب، وإيجابياتها وسلبياتها، وبما يمكن أن يعمل على الارتقاء بمستوى الدراسات العربية المستقبلية في هذا الموضوع.

٣ - مشكلة الدراسة:

يعد الوصول الحر اليوم أحد أبرز الموضوعات المطروحة على جبهة البحث في مجال المكتبات والمعلومات. وكثيرة هي الدراسات الصادرة حول هذا الموضوع، في محاوره التخصصية المتعددة، في محاولة لإمطاة اللثام عن القضايا المختلفة ذات الصلة، وإشاعة هذا النمط من النشر العلمي، ودعمه على كافة المستويات، وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تصادفه.

ومن بين هذه المحاور، تكاثرت في السنوات الأخيرة الدراسات الصادرة حول (اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر)، مما نشأت معه الحاجة إلى إجراء مراجعة منهجية شاملة لهذه الدراسات باستخدام أسلوب التحليل اللاحق، وذلك للتعرف على أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات ومن ثم استخلاص أهم الاستنتاجات والدلالات.

وبالرغم من أهمية التعرف على المؤشرات العامة لنتائج الدراسات الصادرة حول اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر، فإنه في حدود علم الباحث - وبناء على استراتيجيات البحث المستخدمة لإجراء هذه الدراسة - لم تجر دراسة من قبل في هذا الموضوع. ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على الاتجاهات العامة للباحثين نحو الوصول الحر، وذلك على نحو ما تعرضت له الدراسات الصادرة في هذا الموضوع على مستوى العالم.

ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية:

- ما هي الاتجاهات العامة للباحثين نحو النشر العلمي وفقاً لنمط الوصول الحر؟
- ما مدى تأثير اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر، بمستوى تقدم الدولة التي يعيشون فيها؟
- ما مدى معرفة الباحثين بأسلوب النشر ذي الوصول الحر وقضاياها المختلفة؟
- ما مدى رغبة الباحثين في نشر بحوثهم في الدوريات المتاحة وفقاً لهذا الأسلوب؟
- وما مدى استعدادهم لدفع رسوم مالية لأجل النشر في تلك الدوريات؟
- ما مدى رغبة الباحثين في الاحتفاظ بحقوق التأليف لدراساتهم العلمية بعد نشرها في الدوريات التقليدية؟
- ما مدى رغبة الباحثين في الأرشفة الذاتية لأعمالهم العلمية بعد نشرها في الدوريات التقليدية؟

٤ - فروض الدراسة:

في ضوء تساؤلات الدراسة السابق الإشارة إليها، يفترض الباحث ما يلي:

- اتجاهات الباحثين نحو النشر العلمي وفقاً لنمط الوصول الحر، بصفة عامة، اتجاهات إيجابية.
- تتأثر اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر، بصفة عامة، بمدى تقدم الدولة التي يعيشون فيها.

- الباحثون الذين على معرفة كافية بالوصول الحر وقضاياه، أكثر نسبة من هؤلاء الذين ليست لديهم معرفة عن ذلك.
- يرغب أكثر الباحثين في نشر بحوثهم في الدوريات المتاحة وفقاً لنظام الوصول الحر.
- لا يرغب أكثر الباحثين في دفع رسوم مالية لأجل النشر في دوريات الوصول الحر.
- يرغب أكثر الباحثين في الاحتفاظ بحقوق التأليف لدراساتهم العلمية بعد نشرها في الدوريات التقليدية.
- يرغب أكثر الباحثين في الأرشفة الذاتية لأعمالهم العلمية.

٥ - أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

- ١ - تعريف الباحثين العرب في مجال المكتبات والمعلومات بأسلوب التحليل اللاحق كأحد الأساليب المنهجية المستخدمة في كثير من مجالات العلوم التطبيقية والاجتماعية، وذلك بهدف محاولة الإفادة من هذا الأسلوب وتوظيفه في الدراسة المنهجية للإنتاج الفكري في المجال في موضوعاته المختلفة.
- ٢ - محاولة التعرف على السمات الرئيسة لاتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر، في ضوء أسلوب التحليل اللاحق، وذلك على نحو ما تعرضت له الدراسات السابقة الصادرة في هذا الموضوع.
- ٣ - تقييم أسلوب التحليل اللاحق كأسلوب منهجي يستهدف إحداث التكامل بين نتائج البحوث والدراسات السابقة حول موضوع ما.

٦ - حدود الدراسة:

تنصب دراسة التحليل اللاحق محل هذا البحث على الدراسات السابقة الصادرة في موضوع " اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر"، من مقالات الدوريات والتقارير وبحوث المؤتمرات والرسائل الجامعية وفصول الكتب، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك منذ أول دراسة صدرت في هذا الموضوع عام ٢٠٠٢م وحتى مايو ٢٠٠٨م. ونخص بالإشارة هنا بالنسبة للدراسات السابقة محل البحث، ضرورة أن تحتوي على البيانات الأساس اللازمة لإجراء التحليل اللاحق.

٧ - منهج الدراسة:

تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وبصفة خاصة اعتماداً على أحد الأساليب المنهجية الحديثة وهو التحليل اللاحق Meta- analysis .

ويرى البعض^(٣) أن التحليل اللاحق يمثل ثورة في منهجية البحث العلمي، وأن هذه الثورة تعد ماثلة ومقابلة لثورة تفجر المعلومات، حيث يهدف هذا الأسلوب إلى حسم التضارب بين النتائج التي تطل علينا بها كل يوم المعلومات المنشورة والتوفيق فيما بينها، مما يؤدي في النهاية إلى الوصول إلى استنتاجات موضوعية قابلة للتطبيق ومن ثم تقدم المعرفة في المجال.

ويهدف التحليل اللاحق إلى تقييم دقيق للدراسات الأولية الصادرة في موضوع معين أو التي تنصب على مشكلة بحثية معينة وتشتمل نتائجها على بيانات كمية في الأساس؛ وذلك عن طريق التوسل ببعض الأساليب الإحصائية التي تعمل على تجميع النتائج المشتركة فيما بينها وتلخيصها، ومن ثم محاولة استنتاج نتيجة كلية منها. ويتميز هذا الأسلوب بخصائص ثلاث لا يقوم بدونها، وهي:

(أ) الدمج (أو التجميع أو التكامل) بين نتائج الدراسات السابقة.

(ب) تلخيص هذه النتائج، ومقابلتها ومقارنتها ببعضها البعض.

(ج) استخدام بعض الأساليب الإحصائية في هذا التلخيص.

وكما هو واضح، فإن الدراسات التي تتوسل بهذا الأسلوب تختلف عن المراجعات العلمية التقليدية أو السردية Narrative Reviews، فالأولى أقرب إلى روح المنهجية لتوفرها على قدر أكبر من الموضوعية، على ما قمنا بتفصيله في دراسة سابقة^(١٦).

وعلى العموم، وكما يرى كل من أبو حطب وصادق^(١٧) فإن هذا الأسلوب لا يختلف عن غيره من أساليب ومنهج البحث؛ من حيث تحديد المشكلة، وصياغة الفروض، وتحديد وقياس المتغيرات، واختيار عينة من أصل كلي معين (هي هنا عينة البحوث موضع الدراسة)، وتحليل البيانات بالطرق الإحصائية والكمية المناسبة، ثم الوصول إلى نتائج وتفسير هذه النتائج. وهو بهذه المواصفات منهج إمبريقي كامل قابل للاستعادة والتكرار.

والحقيقة أننا يمكن أن نعد التحليل اللاحق منهجاً إمبريقياً بالمعنى العام أي لانتوائه إلى أساليب الممارسة القائمة على البرهان والتي تجمع ما بين البرهان المستمد من الدراسة الواقعية والبرهان المستمد من الإنتاج الفكري، فضلاً عن قيم المستفيدين^(٢٠)، لكن التحليل اللاحق بصفة خاصة^(١٨) أقرب إلى أساليب المنهج الوصفي التحليلي لأنه يبني في الأساس على التعامل مع الدراسات السابقة.

من ناحية أخرى، يتميز مجال المكتبات المعلومات في الحقيقة بالتنوع الكبير في الأساليب المنهجية المستخدمة من قبل الباحثين في هذا المجال. وبالمقارنة بمجالات معرفية أخرى مثل الفيزياء والاقتصاد، فإن مجال

المكتبات المعلومات يشتمل على مجموعة كبيرة للغاية من أساليب البحث والتي من الصعب الربط فيما بينها بوضوح^(١)، وربما لأنه يعد في الأساس من بين المجالات بينية التخصص **Interdisciplinary** بناء على رأي لهورلانند^(١٩)، فإنه يمكن القول إن التحليل اللاحق بدوره هو أيضًا أحد أساليب البحث البينية **Interdisciplinary** والذي يتصل بصورة استراتيجية بمجال المكتبات المعلومات، وذلك لاعتماد هذا الأسلوب في بعض مراحلها على البحث الراجع في الإنتاج الفكري ومراجعة هذا الإنتاج وهو اهتمام رئيسي في هذا المجال. وبعض نماذج استخدام التحليل اللاحق في مجال المكتبات المعلومات، كما يشير ساكستون^(١)، يفيد بأن هذا الأسلوب يمكن أن يكون أداة مفيدة لإثراء المعرفة في التخصص.

٨ - الدراسات السابقة:

بالرغم من أن نشأة مصطلح التحليل اللاحق تعود إلى العام ١٩٧٦م، فإن أول عمل اهتم بالنظر في هذا الأسلوب في مجال المكتبات المعلومات كان في العام ١٩٨٥م، أي بعد حوالي عشر سنوات. وبناءً على بحث موسع في بعض مرادف البيانات وخدمات المعلومات الإلكترونية، تبين أن عدد الوثائق ذات الصلة بالتحليل اللاحق والصادرة في مجال المكتبات المعلومات بين ١٩٨٥م - مايو ٢٠٠٨م، بلغ ٥١ وثيقة، ونسبة حوالي ٢,٢ وثيقة سنويًا^(١٦). وهو ما يؤكد مقولة أنكيم **Ankem** عن ندرة استخدام أسلوب التحليل اللاحق في مجال المكتبات المعلومات^(٢٠).

ومن تلك الدراسات المشار إليها، ليس هناك ما يتصل منها بالوصول الحر سوى دراستين فحسب؛ أولاهما^(٢١) عبارة عن مراجعة علمية للتطورات الجارية على جبهة الوصول الحر ودلالاتها بالنسبة للاتصال العلمي. وقد انبنى التحليل اللاحق في هذه الدراسة بصورة أساس على المراجعات التوثيقية، ودراسات الحالة، وتحليل بيانات "دليل دوريات الوصول الحر" **Directory of open Access journals(DOAJ)**.

ومن الواضح أنه لم يتم تطبيق أساليب إحصائية محددة، كما هو متعارف عليه، للتحليل اللاحق في هذه الدراسة.

أما الدراسة الأخرى^(٢٢) والتي طبقت بالفعل بعض أساليب التحليل اللاحق، فهي تحليل شامل لنتائج القياسات التي أعدتها مجموعة ستيفن هارنات **Stevan Harnad's Group** بغرض تقييم مدى دقة البرنامج الحاسوبي **robot program** للباحث شوقي الحجام وهو أحد أوائل الباحثين العرب المهتمين بالوصول الحر. واعتمدت هذه الدراسة على عينة من الدراسات المتاحة وفقا لأسلوب الوصول الحر والمنشور في مجالي علم الأحياء وعلم الاجتماع.

وهكذا، وكما هو واضح مما سبق، فلم يتم تناول موضوع هذه الدراسة من قبل، وهو تطبيق أسلوب التحليل اللاحق على اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر.

٩ - تصميم الدراسة ونتائجها:

يكاد يتفق منظرو دراسات التحليل اللاحق^(٢٣) على الخطوات الرئيسية التي ينبغي اتباعها عند إعداد تلك الدراسات، وهي:

- صياغة استفسار البحث (اختيار أو تحديد الموضوع).
 - تجميع الدراسات السابقة ذات الصلة بهذا الاستفسار (أو الموضوع).
 - فحص تلك الدراسات وتقييمها، ومن ثم انتقاء الدراسات التي سوف تخضع للتحليل من بينها.
 - استخلاص نتائج الدراسات المنتقاة، وتجميعها وتبويبها وفقاً للمتغيرات المشتركة فيما بينها.
 - معالجة بيانات النتائج المستخلصة وتحليلها (التحليل اللاحق)، وتفسير النتائج.
- وفيما يلي تطبيق تلك الخطوات على الموضوع محل هذه الدراسة.

١ / ٩ صياغة استفسار البحث (تحديد الموضوع):

يبدأ الباحث هنا باختيار الموضوع الذي يود تطبيق التحليل اللاحق على الدراسات الصادرة فيه. ويرى البعض^(٢٣) أنه من الصعب على الباحث تحديد موضوع البحث إذا لم تكن لديه فكرة مسبقة عن سؤال بحثي يرغب في الحصول على إجابة عليه أو فرضية يريد اختبارها. ويجب تحديد سؤال أو فرضية البحث المراد تطبيق أسلوب التحليل اللاحق عليها من خلال المراجعة النقدية المتأنية للأدبيات السابقة حول الموضوع. وينصب التحليل اللاحق في دراستنا هذه على موضوع (اتجاهات الباحثين في الوصول الحر)، وذلك بناءً على قراءات الباحث في موضوع الوصول الحر في العامين الأخيرين.

٢ / ٩ تجميع الدراسات السابقة:

يقوم الباحث في هذه الخطوة بتجميع الدراسات السابقة وذلك بناءً على الموضوع السابق تحديده في الخطوة السابقة. وهو ما يطلق عليه البعض^(٢٤) البحث عن البرهان search the evidence، أي البحث عن مصادر المعلومات المتاحة وذات الصلة بموضوع البحث أو الفرضية التي يود الباحث اختبارها.

ويرى العتيق هنا^(٢٣) أن من أبرز المآخذ على هذا الأسلوب في خطوة تجميع الدراسات، هي التحيزات التي يمكن أن تلحق هذه الدراسات سواء من حيث أماكن النشر أو لغات النشر، أو في استخدام مرادفات البيانات. ولذا ينادي بعض الباحثين^(٢٥) بإجراء مسح شامل في الإنتاج الفكري عن الموضوع محل البحث، كما

ينادي البعض الآخر (٢٦) بصياغة أفضل استراتيجيات البحث للحصول على الإنتاج الفكري ذي الصلة بهذا الموضوع.

ويكشف الجدول رقم (١) عن المصادر التي تم الاعتماد عليها في الحصول على الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث، والتي تراوحت بين مرادد البيانات، ومصادر الوصول الحر (والمستودعات الرقمية منها بصفة خاصة)، والورائيات العنكبوتية Webliographies المتخصصة في موضوع الوصول الحر، ومحركات البحث العامة (وجوجل منها بصفة رئيسة)، وأخيراً الاستشهادات المرجعية التي تم فحصها في الدراسات نفسها محل البحث بعد الحصول عليها وتجميعها.

أما استراتيجية البحث التي تم اتباعها في تلك المصادر، فقد روعي فيها الجمع بين مصطلح (الوصول الحر)، وجميع المصطلحات المحتملة الدالة على (الباحثين)، وجميع المصطلحات المحتملة الدالة على (الاتجاهات)؛ وذلك على النحو التالي:

Open Access

AND

(Author * OR Researcher* OR Facult*)

AND

(Attitude* OR Perception* or Acceptance* OR behaviour* OR view*)

هذا وقد نتج لدينا، وفقاً لهذه الاستراتيجية، ٥٧ دراسة في هذا الموضوع.

جدول (١) المصادر التي تم الاعتماد عليها في الحصول على الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث

(تم إجراء البحث في أوقات متفاوتة، فيما بين ٢٩ / ١ - ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٨)

أولاً: خدمات المعلومات ومرادد البيانات (ذات الوصول الحر أو المعتمدة على الاشتراكات)	
1	LISA
2	LISTA
3	SCIENCE DIRECT
4	Omnifile Mega Full Text
5	Infotrac Onefile
ثانياً: مصادر الوصول الحر	
1	Directory of open access journals (DOAJ)
2	E-Prints in library of Information Science (E-LIS)
3	Documents in Information Science (DOIS)
4	Digital Library of Information Science and Technology (dLIST)
5	Search Digital Libraries (SDL) In Library and Information Science
ثالثاً: الورائيات العنكبوتية Webliographies	

1	Baily, Charles W. Open Access Bibliography: Scholarly Literature with E-Prints and Open Access Journals. Available at: http://www.Digital-scholarship.Com/oab/1general.Htm#1.4 . Visited on 8/3/2008.
رابعاً: محركات البحث	
1	Google
خامساً: الإشارات المرجعية التي تم استخراجها من الدراسات محل البحث بعد الحصول عليها	

٣/٩ تقييم الدراسات السابقة، وانتقاء الدراسات التحليلية من بينها:

يرى ساكستون (١) أنه بالنسبة لتضمين الدراسات السابقة في موضوع ما، وإخضاعها لبحث التحليل اللاحق، فإن هناك أربع مدارس فكرية في هذا الصدد هي:

- استخدام كل دراسة متاحة في الموضوع.
- المطابقة بين خصائص الدراسات، وانتقاء عينة منها بناءً على بعض هذه الخصائص.
- استخدام الدراسات المنشورة فحسب.
- استشارة مجموعة من الخبراء في ترشيح تلك الدراسات (بناءً على النظرة النقدية لها).

إلا أن أكثر الباحثين^(٢٧) يفيد بأن الدراسات النموذجية للتحليل اللاحق، هي تلك التي تستوعب جميع الدراسات السابقة الصادرة في الموضوع، المنشورة فيها وغير المنشورة.

وفيما يتصل بهذا البحث، فقد قمنا بوضع محدد رئيس لاختيار الدراسات السابقة التي سوف تخضع للتحليل اللاحق، وهي تلك الدراسات التحليلية في الموضوع. وفي تقييمنا لمجمل الدراسات السابقة، وانتقاء الدراسات التحليلية من بينها بغرض استخلاص النتائج الإحصائية منها، واجهت الباحث المشكلات التالية:

• عدم تمكن الباحث من الوصول إلى النص الكامل لبعض الدراسات محل البحث، وهي إحدى المشكلات الشائعة في الدول النامية^(٢٨). وفي هذه الحالة، اعتمد الباحث على ما أتاحة مستخلص الدراسة أو ملخصها التنفيذي من بيانات إحصائية إذا توافر ذلك.

• نشر بعض الدراسات محل البحث أكثر من مرة في أنماط مختلفة؛ فقد تنشر الدراسة أولاً في شكل تقرير ثم تنشر مرة أخرى كمقالة في إحدى الدوريات، وقد تُنشر أولاً كمقالة ثم تُعرض كبحث في أحد المؤتمرات،... وهكذا^(٢٩).

وبالرغم من أن مجموع الدراسات التي أمكننا التوصل إليها، وفقاً لاستراتيجية البحث المشار إليها سابقاً، بلغ ٥٧ دراسة؛ إلا أن الدراسات التحليلية التي تنصب على موضوع (اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر) وتشتمل على نتائج إحصائية بلغ ٤٦ دراسة، منها ٣١ دراسة أمكن استخلاص إحصاءات واضحة منها، و ٣

دراسات وردت نتائجها الإحصائية في صورة سردية غير جدولية، و ١١ دراسة لم تتمكن من الوصول إلى النص الكامل لها، وأخيراً دراسة واحدة قيد الإعداد ولم تعلن نتائجها الأخيرة بعد (الجدول رقم ٢، الملحق رقم ١). فيما كان هناك ١١ دراسة (حوالي ١٩,٣%) تم استبعادها من الدراسات محل البحث لأسباب مختلفة.

الجدول رقم (٢): نتائج عملية تقييم الدراسات محل البحث، وانتقاء الدراسات التحليلية من بينها

العدد	توصيف الدراسات	فئة الدراسات
٣١	دراسات أتيح النص الكامل لها وأمكن استخلاص نتائج إحصائية منها	دراسات تحليلية ذات صلة بالبحث خضعت للتحليل اللاحق
١١	دراسات توفر مستخلص الدراسة أو العرض التقديمي لها دون النص الكامل	دراسات تحليلية ذات صلة بالبحث لم تخضع للتحليل اللاحق
٣	دراسات وردت نتائجها في صورة سردية غير مجدولة	دراسات وردت نتائجها في صورة سردية غير مجدولة، ولم تعلن نتائجها الأخيرة بعد
١	دراسات قيد الإعداد، ولم تعلن نتائجها الأخيرة بعد	
١٥	المجموع	
٤٦	المجموع الكلي	
٥	دراسات تعد مراجعات علمية للموضوع أو مقالات انطباعية	دراسات مستبعدة
٤	دراسات تختلف أهدافها عن الأهداف الرئيسة لدراستنا هذه	دراسات مكررة مع أخرى ولكن بعنوان مختلف
٢	دراسات مكررة مع أخرى ولكن بعنوان مختلف	
١١	المجموع	
٥٧	الاجمالي	

٤/٩ استخلاص نتائج الدراسات، وتجميعها وتبويبها وفقاً للمتغيرات المشتركة فيما بينها:

من بين التعريفات الإجرائية لهذا الأسلوب، فيما يقول حشمت قاسم^(٣٠) أن المراجعة العلمية (والتحليل اللاحق من بين أشكالها) تعني وضع الدراسات السابقة في مقابل بعضها البعض، أي في صورة تقابلية وليست تتابعية، مما ينتج عنه ما يسمى بالحصيلة أو الغلة، وهو ناتج النظرة المقارنة في نتائج الدراسات المتناظرة. ويفيد ونستون^(٢٥) بأن التحليل اللاحق هو تلك العملية الكلية التي تعد تحولاً من المراجعة العلمية المنهجية إلى تلخيص أحجام التأثير Effect Sizes التي أمكن استخلاصها من كل دراسة على حدة. كما يرى

ساكستون^(١) أن التحليل اللاحق ليس مجرد إجراء متوسط للنتائج، وإنما هو معالجة البيانات المستخلصة من دراسات متعددة كما لو أنها جميعاً أجزاء من دراسة واحدة. والحقيقة أنه إذا كانت الدراسات السابقة قد توصلت، بسبب تباين مناهجها وعيناتها وأدوات البحث فيها، إلى شيء من التضارب في نتائجها، فإن دراسة التحليل اللاحق تأتي هنا لمقابلة هذه النتائج ومحاولة الوصول إلى استنتاج عام أو مشترك فيما بينها. وهذه في الحقيقة هي مهمة التحليل اللاحق^(٢): تصحيح الأخطاء من خلال التوفيق بين النتائج المتضاربة وحسم التناقض على نحو يسمح لنا بالانطلاق مرة أخرى إلى آفاق أوسع في عالم البحث والمعرفة.

وبالرغم من ذلك، سوف تظل أكثر الجوانب صعوبة في التحليل اللاحق، فيما يرى البعض^(٣)، تلك الاختلافات الموجودة بين الدراسات السابقة في أسس المعالجة، ومجتمع البحث، والأساليب والمناهج المستخدمة، مما يؤدي إلى نتائج تصعب مقارنتها مع بعضها البعض.

ويشدد ساكستون^(١) هنا على أن القدرة على إجراء دراسة للتحليل اللاحق، تعتمد بصفة رئيسة على مدى الاتساق Consistency بين الدراسات السابقة في تسجيل النتائج. وإن عدم الاتساق في تسجيل نتائج البحوث في مجموعة من الدراسات، والإخفاق في تقديم تفصيلات كافية عن الأساليب المنهجية والأجهزة المستخدمة بما يسمح بسهولة بتكرار البحث، وتعدد التعريفات أو القياسات الإجرائية المختلفة لنفس المفهوم، كل ذلك يؤدي إلى صعوبات في نجاح محاولات تطبيق أي شكل من أشكال التحليل اللاحق.

وعلى العموم، فإنه في هذه المرحلة من إجراءات دراسات التحليل اللاحق، يقوم الباحث بتوصيف كل دراسة من الدراسات التي حصل عليها نتيجة الخطوات السابقة وذلك وفقاً للمتغيرات التي تناولتها الدراسة، ثم تتم عملية جدولة البيانات والنتائج التي تم استخلاصها من كل دراسة على حدة، وتبويبها وفقاً للمتغيرات المشتركة فيما بينها.

ويرى البعض هنا^(٣) أنه يجب على الباحث تفريغ البيانات التي توافرت له من الدراسات السابقة، في "نماذج" أو "مراصد بيانات" تشمل جميع المعلومات التي تم استخلاصها من تلك الدراسات. وعادة ما تشمل البرمجيات الإلكترونية المتخصصة في التحليل اللاحق^(٣١) على نماذج مخصصة لتسجيل المعلومات عن الدراسات السابقة محل التحليل، على نحو يسهل على تلك البرمجيات المعالجة الكمية لتلك المعلومات.

هذا، ولا ينسحب التحليل اللاحق على البيانات الإحصائية أو الكمية فحسب^(٣٥)، وإنما يمكن أن يشتمل أيضاً على المعلومات ذات الصلة بتصميم البحث، والمنهج وأساليب البحث المستخدمة، والمعلومات ذات

الصلة بالباحثين، وبيئة البحث، ومجتمع البحث، والعينة المستخدمة فيه. وهو ما نرى أنه يدخل أيضًا في إطار تحليل المضمون.

وفيما يتصل ببحثنا هذا، فقد قمنا بالإجراءات التالية لأجل ضبط الدراسات التحليلية محل البحث والتي تشتمل على نتائج إحصائية، والتي بلغ عددها كما سبقت الإشارة في الخطوة السابقة (٣١) دراسة:

• توفير البيانات الوراقية الكاملة عن كل دراسة، والإشارة إلى عناونها على العنكبوتية إذا توافرت لها نسخة إلكترونية على الشبكة.

• ترميز كل دراسة برمز دائم (عبارة عن رقم) يكون دالا عليها. وقد قمنا هنا باستخدام الأرقام اللاتينية، تمييزًا لأرقام الدراسات عن غيرها من البيانات.

• توفير بعض عناصر التحليل الأولية والرئيسية الخاصة بتلك الدراسات (الجدول رقم ٣، الملحق رقم ٢)، وذلك للتعرف أولاً على بعض الخصائص البنائية لتلك الدراسات، وثانيًا للرجوع إلى تلك العناصر متى اقتضت الحاجة إلى إلقاء الضوء على النتائج المستخرجة من التحليل اللاحق.

• فحص وتقييم تلك الدراسات من حيث النتائج الإحصائية التي تشتمل عليها. وقمنا هنا بتفريغ الجداول الإحصائية الخاصة بالنتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات، وجمعها وتبويبها ومقابلتها ببعضها البعض، وذلك بغرض استكشاف العناصر المشتركة فيما بينها، وبما يعمل على تحقيق أهداف هذه الدراسة والتحقق من فروضها.

وفي استخلاص نتائج الدراسات محل البحث وتجميعها، واجهنا عدة مشكلات منهجية، مثل:

. اختلاف العينات، وهي مشكلة متوقعة بالطبع، وقد قمنا بحلها بالاعتماد على النسب المئوية.

. بعض الدراسات التحليلية محل البحث سيئة التصميم، فإحدى هذه الدراسات (الدراسة رقم ٣) لا يوجد بها سوى جدولين فحسب، بالرغم من اعتمادها الرئيسي على البيانات الإحصائية.

. تقوم بعض الدراسات أحياناً بعرض النتائج الإحصائية في شكل سردي، وليس في صورة جداول (مثل الدراسة رقم ١).

. بعض الدراسات تقوم بعرض النتائج في شكل رسوم بيانية دون الجداول، مما يسبب بعض الصعوبة في استخراج البيانات المطلوبة.

. أحياناً ما تُصاغ نفس أسئلة استفسارات البحث (بين الدراسات) بصورة مختلفة، وأحياناً يستخدم الباحثون مصطلحات مختلفة للدلالة على نفس الشيء.

. أحياناً ما تُعرض نتيجة الإجابة عن السؤال الواحد للبحث (والمشترك بين الدراسات السابقة) بصورة مختلفة؛ فبعض الدراسات تعرض نتيجة النسبة المئوية لمشاركة الباحثين في النشر ذي الوصول الحر - مثلاً - بصورة إجمالية، فيما يقوم آخرون بتوزيع تلك النسبة بين التخصصات المختلفة هؤلاء الباحثين. وبعض الدراسات تعرض آراء الباحثين بصدد دوافع النشر في مصادر الوصول الحر بصورة إجمالية، فيما تحرص دراسات أخرى على عرض نفس النتيجة موزعة بحسب الأهمية - مثلاً - إلى : مهم جداً ومهم وقليل الأهمية ولا أهمية له، أو موافق تمامًا وموافق إلى حد ما وغير موافق؛ إلى غير ذلك من الإشكالات التي يمكن أن تسبب ارتباكاً في إجراء التحليل اللاحق لتلك الدراسات التي اشتركت بالفعل في نفس أسئلة البحث والإجابة عنها.

. اختلاف فئات المشاركين (مجتمع البحث)؛ فإحدى الدراسات (الدراسة رقم ٤٢) دجت مع الباحثين، مديري وحدات البحوث بالجامعات، ومديري مراكز البحوث الرسمية، وفي عرضها لنتائج الدراسة جُمعت آراء الأطراف الثلاثة في نتيجة واحدة. وقد قمنا باستبعاد هذه النتيجة بطبيعة الحال.

فضلاً عن ذلك، فإنه ينبغي الإشارة إلى أن هناك استفسارات أو نتائج للبحث تم استبعادها تمامًا من موضوع دراستنا هذه، وهو ما يسمى منهجياً بتحديدات أو تقييدات الدراسة Limitations، وذلك بسبب:

- إما لأنها وحيدة نوعها بين الدراسات محل التحليل، ومن ثم فلا مجال للمقارنة بينها وبين غيرها.
- إما لأنها لا تدل على الاتجاهات وان كانت تتصل بها بصورة أو بأخرى، ومن ثم فإنها لا تحقق أي من أهداف دراستنا هذه، وذلك مثل نسبة الباحثين الذين قاموا بالوصول الفعلي إلى مصادر الوصول الحر، ونسبة الباحثين الذين قاموا بالنشر في أحد مصادر أو دوريات الوصول الحر،... إلخ.

الجدول رقم (٣): العناصر التحليلية الأولية للدراسات محل البحث

العدد	وحدة التحليل
١	رمز الدراسة
٢	النطاق الموضوعي للدراسة
٣	سنة النشر
٤	نوع مصدر الدراسة (مقالة، تقرير، فصل كتاب، أطروحة جامعية، إلخ)
١/٤	تخصص الدورية (إذا كان مصدر الدراسة من فئة المقالات)
٥	نوع المشاركين في الدراسة Study Participants (باحثون، أعضاء هيئة تدريس، طلاب الدراسات العليا، ... إلخ).
٦	حجم العينة
٧	التخصص الموضوعي للمبحوثون
٨	الدولة التي ينتمي إليها المبحوثون
١/٨	فئة الدولة (متقدمة / نامية)
٩	نوع المؤسسة التي ينتمي إليها المبحوثون (جامعات، مراكز بحوث، إلخ)
١٠	أهداف الدراسة
١١	منهج الدراسة وأدواته
١٢	نتائج الدراسة (وبصفة رئيسية النتائج الإحصائية)
١٣	الاستنتاج العام للدراسة (الاتجاه إيجابي / محايد / سلبي)
١٤	توصيات الدراسة

٩ / ٥ معالجة بيانات النتائج المستخلصة وتحليلها:

وفي هذه المرحلة الأخيرة من دراسة التحليل اللاحق، تمت معالجة بيانات النتائج المستخلصة من

الدراسات محل البحث، وتحليلها، ومحاولة تفسير النتائج. وهو ما تم تفصيله في المبحث التالي:

١٠- نتائج الدراسة:

١/١٠ نظرة عامة على الدراسات محل البحث:

كما سبقت الإشارة، فإن عدد الدراسات التحليلية ذات الصلة بموضوع (اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر) بلغ ٤٦ دراسة، منها ٣١ دراسة أمكن استخلاص إحصاءات واضحة منها، و ٣ دراسات وردت نتائجها الإحصائية في صورة سردية وليست جدولية، و ١١ دراسة لم تتمكن من الوصول إلى النص الكامل لها، ودراسة واحدة قيد الإعداد ولم تعلن نتائجها الأخيرة بعد. ونقلنا هنا نظرة عامة من حيث التوزيع الموضوعي والزمني والنوعي لتلك الدراسات الست والأربعين، لأن هذا هو العدد الحقيقي للدراسات التحليلية التي تدخل في نطاق هذا البحث، وذلك بقطع النظر عما خضع منها للتحليل اللاحق.

ونود الإشارة بداية إلى أن مجل تلك الدراسات التحليلية صدر باللغة الإنجليزية (٤٤ دراسة، بنسبة حوالي ٩٥,٦%)، في حين توجد دراستان فقط باللغة العربية. ويبين جدول (٤) أن أكثر من نصف مجموع الدراسات، تعد دراسات شاملة أو أقرب إلى الشمول في موضوع اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر، وهو شيء طبيعي باعتبار أن الموضوع يعد حديثاً نسبياً، ومن ثم فإنه يكون محل بحث الدراسات الشاملة التي تحاول الكشف عن الملامح البارزة في الموضوع.

وبينما يوجد أقل قليلاً من عُشر الدراسات في موضوع أكثر اتساعاً من الوصول الحر، لكنه يتصل به اتصالاً وثيقاً، وهو الاتصال العلمي، فإنه توجد أربعة موضوعات أخرى تتراوح نسبتها بين ١٠,٩% و ٦,٥% وتعد - وفقاً لما توصلنا إليه - هي الموضوعات المحورية في هذا المجال وهي : دوريات الوصول الحر، واقتصاديات الوصول الحر، وحقوق التأليف ذات الصلة بالوصول الحر، والأرشفة الذاتية والمستودعات الرقمية.

الجدول رقم (٤) : التوزيع الموضوعي للدراسات التحليلية الصادرة في الموضوع محل البحث

القطاع الموضوعي	دراسات خضعت للبحث	دراسات لم تخضع للبحث	المجموع	%
دراسات شاملة أو أقرب إلى الشمول في الوصول الحر	١٨	٧	٢٥	٥٤,٣
دوريات الوصول الحر	٣	١	٤	٨,٧
الأرشفة الذاتية والمستودعات الرقمية	٤	١	٥	١٠,٩
الاتصال العلمي	٢	٢	٤	٨,٧
اقتصاديات الوصول الحر	٢	١	٣	٦,٥

القطاع الموضوعي	دراسات خضعت للبحث	دراسات لم تخضع للبحث	المجموع	%
حقوق التأليف في بيئة الوصول الحر	٢	٣	٥	١٠,٩
المجموع	٣١	١٥	٤٦	١٠٠

ويكشف التوزيع الزمني بجلاء أن الدراسات التحليلية الصادرة حول موضوع البحث تعد حديثة العمر نسبياً (الجدول رقم هـ)؛ إذ يعود أقدمها إلى ستة أعوام مضت من تاريخ كتابة هذه السطور. وبينما بدأ عدد الدراسات في ازدياد عام ٢٠٠٤، إلا أنه وصل إلى أعلى معدلاته في السنوات الثلاث التالية (٢٠٠٥ - ٢٠٠٧). ولا زالت الدراسات في هذا الموضوع تترى بحيث سجلت الأشهر القليلة الماضية من العام ٢٠٠٨ م ظهور دراستين من هذه الدراسات.

الجدول رقم (٥): التوزيع الزمني للدراسات التحليلية الصادرة في الموضوع محل البحث

السنة	عدد الدراسات	عدد الدراسات المنشورة	عدد الدراسات غير المنشورة	المجموع
٢٠٠٢	١	-	١	٢,٢
٢٠٠٤	٥	١	٤	١٥,٢
٢٠٠٥	٥	٧	٢	٤١,٢
٢٠٠٦	١١	٢	٩	٦٩,٥
٢٠٠٧	٨	٤	٤	٩٥,٥
٢٠٠٨	١	١	٠	٩٩,٨
المجموع	٣١	١٤	١٧	٣٢٣,٤

ومن الطبيعي أن تكون مقالات الدوريات هي المصدر الرئيس للنشر في موضوعات المكتبات والمعلومات بصفة عامة، وقد حظيت المقالات في هذا الموضوع بأكثر من نصف عدد الدراسات التحليلية. وقد تم نشر حوالي نصف هذه المقالات في الدوريات المتخصصة في المجال، فيما نشر نصفها الآخر في دوريات مجالات أخرى تكشف عن اهتمام أصحابها بهذا الموضوع، وعلى رأسها مجالا الطب والنشر العلمي.

وتقترب نسبة الدراسات المنشورة في شكل تقرير، من ثلث مجموع الدراسات التحليلية الصادرة في هذا الموضوع، مما يدل على اهتمام المؤسسات العلمية والبحثية ودعمها لهذا الموضوع الحيوي بالنسبة للبحث والنشر العلمي. كما يكشف جدول التوزيع النوعي عن اهتمام المؤتمرات واللقاءات العلمية بهذا الموضوع، وعن أهميته في

المؤسسات الجامعية حيث أجزت فيه حتى الآن ثلاث أطروحات كلها لدرجة الماجستير. وأخيراً فقد وجدت إحدى الدراسات التحليلية طريقها للنشر في فصول أحد الكتب.

الجدول رقم (٦): التوزيع النوعي للدراسات التحليلية الصادرة في الموضوع محل البحث

نوع المصدر	تخصص الدورية			
مقالات دوريات	المكتبات وعلم المعلومات	٧	٥	١٢
	الطب	٤		٤
	النشر العلمي	٢	١	٣
	المكتبات الطبية	١	١	٢
	العلوم (عام)	٢		٢
	نظم المعلومات	١		١
المجموع		١٧	٧	٢٤
تقارير		٨	٦	١٤
بحوث مؤتمرات		٢	٢	٤
رسائل جامعية		٣		٣
فصول كتب		١		١
المجموع الكلي				

وفيما يلي استعراض لبعض الملامح المنهجية والإحصائية الخاصة بالدراسات محل البحث التي يمكن استخلاص بيانات إحصائية منها (والتي بلغ عددها ٣١ دراسة). وتبغى الإشارة إلى أننا قمنا هنا بجمع عينات تلك الدراسات مع بعضها البعض واعتبارها مجتمعاً واحداً، وحساب النسبة العامة لهذا المجتمع.

١٠ / ٢ بعض خصائص الباحثين المشاركين في الدراسات محل البحث:

تبغى الإشارة بداية إلى أن هناك بعض الدراسات التي تناولت عدة فئات من الباحثين وليست فئة واحدة (الملحق رقم ٢)، ولذلك فإننا نستعرض هنا (الجدول رقم ٧) مجموع الدراسات التي تناولت كل فئة من الفئات. ويكشف هذا الجدول أن هناك عشر فئات تناولتها الدراسات السابقة في هذا الموضوع، تنتمي كلها بصورة أو بأخرى لفئة الباحثين؛ لعل أكثرها عشر فئات تناولتها الدراسات السابقة في هذا الموضوع، تنتمي كلها بصورة أو بأخرى لفئة الباحثين؛ لعل أكثرها مشاركة في تلك الدراسات فئة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

(حوالي ٢٩%)، والباحثون عامة (حوالي ٢٥,٨%)، ثم الباحثون الأكاديميون (٦١,١%)، والباحثون الذين
نشروا مقالات في الدوريات التخصصية بصفة عامة (حوالي ١٣%)، وطلاب البحث (٦,٤%).

وتلقي هذه المؤشرات الضوء على فئات المبحوثين الذين يمكن تضمينهم في الدراسات العربية المستقبلية في
هذا الموضوع.

والجدير بالذكر أن هناك فئات أخرى من المبحوثين لا تنتمي بصفة مباشرة إلى فئة الباحثين، وكانوا
مشاركين لهؤلاء الأخيرين في الدراسات التحليلية محل البحث. وقد استبعدت النتائج الإحصائية الخاصة بتلك
الفئات بطبيعة الحال من التحليل اللاحق في هذه الدراسة.

الجدول رقم (٧) : فئات الباحثين المشاركين في الدراسات محل البحث

٢٩	٩	أعضاء هيئة تدريس بالجامعات
٢٥,٨	٨	باحثون (عام)
١٦,١	٥	باحثون أكاديميون
١٣	٤	باحثون ممن نشروا مقالات في الدوريات العلمية (بصفة عامة)
٦,٤	٢	طلاب البحث
٣,٢	١	باحثون ممن نشروا مقالات في دوريات الوصول الحر
٣,٢	١	باحثون ممن لم ينشروا مقالات في دوريات الوصول الحر
٣,٢	١	باحثون ممن قاموا بإيداع دراساتهم في المستودعات الرقمية
٣,٢	١	باحثون أعضاء بإحدى الجمعيات العلمية
٣,٢	١	باحثون ينتمون لمراكز البحوث بالجامعات
٣,٢	١	مديرو مراكز البحوث ووحداها
٣,٢	١	اختصاصيو تقنيات المعلومات
٣,٢	١	مسؤولون إداريون في مؤسسات التعليم العالي
٣,٢	١	اختصاصيو مكنتات
٣,٢	١	غير معلوم

وفيما يتصل بالتخصصات الموضوعية للباحثين المشاركين في الدراسات محل البحث، نود الإشارة بداية
إلى أن هناك ثلاث دراسات جمعت صراحة بين تخصصين محددتين أو أكثر من تخصصات المعرفة البشرية (الملحق
رقم ٢)، ولذا فقد قمنا هنا بحساب كل من هذه الدراسات في رصيد كل من تلك التخصصات الموضوعية.

وأكثر الإشارات دلالة في هذا الصدد، هي أن معظم الدراسات محل البحث انصب على الباحثين في تخصصات موضوعية متعددة (جوالي ٤٢% من مجموع الدراسات)، وهو شيء طبيعي في ضوء حداثة هذا الموضوع ورغبة أصحاب تلك الدراسات في التعرف على اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر بصورة تخصصية مستعرضة.

أما ثانياً أكثر الملاحظات أهمية، فهي أن عدد الدراسات التحليلية التي انصبت صراحة على الباحثين المتخصصين في العلوم التطبيقية والطبيعية، بلغ حوالي أربعة أمثال نظائرها من الدراسات التي اهتمت بالباحثين المتخصصين في العلوم الاجتماعية والإنسانية. بل إن أحد مجالات العلوم التطبيقية، وهو الطب، حظي وحده بثمانية دراسات (حوالي ربع مجموع الدراسات محل البحث) وهي نتيجة طبيعية في ضوء أن المتخصصين في الطب هم من أكثر المتخصصين اهتماماً بالنشر العلمي عامة وبالوصول الحر خاصة، كما يوجد أكثر من مستودع رقمي مؤسستي وموضوعي في هذا المجال، هذا فضلاً عما سبقت الإشارة إليه من تأثير الوصول الحر للإنتاج الفكري الطبي على ارتفاع نوعية حياة المستفيدين بصورة مباشرة.

الجدول رقم (٨): التخصصات الموضوعية

للباحثين المشاركين في الدراسات محل البحث

التخصص الموضوعي		
تخصصات متعددة	١٣	٤١,٩
الطب	٨	٢٥,٨
العلوم التطبيقية (دون الطب)	٤	١٢,٩
العلوم الطبيعية	٣	٩,٧
العلوم الاجتماعية	٢	٦,٤
الإنسانيات	٢	٦,٤
غير معلوم	٢	٦,٤

ويكشف التوزيع الجغرافي لجنسيات الباحثين (الجدول رقم ٩)، عن حظوة الدول المتقدمة باثنتي عشرة دراسة (أي أكثر من ثلث مجموع الدراسات محل الدراسة)، منها أربع دراسات أجريت في المملكة المتحدة (دراسة منها بالمشاركة مع هولندا)، ودرستان في الولايات المتحدة، ودراسة واحدة أجريت في كل من ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وأستراليا واليابان والصين.

وأكثر الإشارات جدارةً بالملاحظة هنا هي أن حظ الدول النامية في تلك الدراسات التحليلية لم يكن أقل من الدول المتقدمة إلا بثلاث دراسات. فقد حظيت الدول النامية بتسع دراسات، اثنتان منها أجريتا في جنوب أفريقيا بما يدل على مدى قوة البنية الأساس للمعلومات في هذه الدولة الأفريقية. ومن بين تلك الدول النامية أيضاً، حظيت الدول العربية بدراستين أجريتا في كل من تونس وسلطنة عمان (الملحق رقم ٢).

وكما هو الحال في فئات الباحثين وتخصصاتهم الموضوعية، يتوافر أيضاً بعض الدراسات (حوالي ٢٥,٨%) انصب كل منها على دول متعددة في نفس الوقت، منها المتقدمة والنامية، وهو ما يمكن أن يطلق عليه دراسات مستعرضة جغرافياً.

الجدول رقم (٩) : الانتماءات الجغرافية

للباحثين المشاركين في الدراسات محل البحث

فئة الدولة	العدد	
دول متقدمة	١٢	٣٨,٧
دول نامية	٩	٢٩
الدراسة انصبت على دول متعددة	٨	٢٥,٨
غير معلوم	٢	٦,٤
المجموع	٣١	٩٩,٩

وأخيراً، وفيما يتصل بالانتماءات المؤسساتية للباحثين، فقد أجريت أكثر الدراسات التحليلية محل بحثنا هذا، على الجامعات (حوالي ٣٨,٧%)، بينما أجريت دراستان فحسب على معاهد ومراكز البحوث. هذا مع ضرورة الإشارة إلى أن أكثر تلك الدراسات (٤١,٩%) انصب على مؤسسات متعددة نتيجة لتركيزها على الباحثين بغض النظر عن المؤسسات التي ينتمون إليها.

الجدول رقم (١٠) : الانتماءات المؤسساتية للباحثين المشاركين في الدراسات محل البحث

	العدد	
جامعات	١٢	٣٨,٧
معاهد ومراكز البحوث	٢	٦,٤
مؤسسات متعددة	١٣	٤١,٩
غير معلوم	٤	١٢,٩
المجموع	٣١	٩٩,٩

٣/١٠ أهداف الدراسات محل البحث وأساليبها المنهجية

عادةً ما يشير الهدف الرئيس للدراسات التحليلية محل البحث إلى أنه "دراسة اتجاهات الباحثين نحو النشر العلمي وفق أسلوب الوصول الحر". وأحياناً ما يتم التفصيل أو التفريع عن هذا الهدف العام، وذلك - مثلاً - بدراسة: اتجاهات الباحثين نحو النشر في دوريات الوصول الحر، ونحو مدى الاستعداد لدفع رسوم مالية للنشر في تلك الدوريات، ونحو الأرشفة الذاتية Self- archiving، ومرئيات الباحثين حول قضايا حقوق التأليف ذات الصلة،... إلخ وأحياناً أخرى يتسع هدف الدراسة ليكون "استطلاع آراء أو اتجاهات الباحثين نحو بعض القضايا والمشكلات ذات الصلة بالاتصال العلمي في البيئة الإلكترونية".

وفيما يتصل بمناهج البحث العلمي وأدواته المتبعة في الدراسات محل البحث، فمن المعلوم أن منهج أية دراسة علمية يتفق مع طبيعتها وموضوعها. وقد اجتمع أصحاب الدراسات التحليلية الإحدى والثلاثين، على أن المنهج الوصفي التحليلي Survey هو أكثر مناهج البحث ملاءمة لدراسة "اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر". ودراسة "الاتجاهات" بصفة عامة، تتفق في طبيعتها مع روح هذا المنهج.

ومن الطبيعي أيضاً أن تكون الاستبانة هي أكثر أدوات البحث استخداماً في مثل تلك الدراسات، حيث استخدمت بصفة عامة في حوالي ٩٠,٣% من مجموع الدراسات، وبمفردها في حوالي ٨٠,٦% من ذلك المجموع (الجدول رقم ١١). ومع وجود العنكبوتية، فمن الطبيعي أن ترسل تلك الاستبانات على البريد الإلكتروني للباحثين، والأكثر تطوراً وسهولة من ذلك استخدام أحد المواقع المعدة لإعداد الاستبانات وتحليلها Web Survey، وهو ما استخدمته بعض الدراسات محل البحث.

الجدول رقم (١١): أدوات البحث

المستخدمة في الدراسات محل البحث

أداة البحث	العدد	
الاستبانة	٢٥	٨٠,٦
المقابلة الشخصية	٣	٩,٧
الاستبانة والمقابلة	٢	٦,٤
الاستبانة والمقابلة وتحليل المحتوى	١	٣,٢
المجموع	٣١	٩٩,٩

أما ثمانية أكثر أدوات البحث صلاحية واستخداماً في تلك الدراسات، فكانت المقابلة الشخصية، والتي استخدمت بمفردها في حوالي عُشر الدراسات، وبالنسبة ذاتها بالمشاركة مع أدوات أخرى. أما أنماط المقابلات التي

استخدمت في تلك الدراسات، فكانت في إحدى الدراسات مقابلات شبه مقننة semi- structured interviews، وفي دراسة أخرى كانت مقابلات مقننة مفتوحة للنهايات structured open-ended interviews. وتمت بعض المقابلات، كما أشارت إحدى الدراسات، عن طريق الهاتف مع الباحثين.

وأخيراً، فهناك دراسة واحدة جمعت بين كل من الاستبانة والمقابلة الشخصية وأسلوب تحليل المحتوى. وأفادت من هذا الأسلوب الأخير في فحص محتوى المستودعات الرقمية. وسمح موضوع الدراسة وطبيعتها بوصفها رسالة جامعية بتطبيق الأساليب المنهجية الثلاثة معاً.

١٠ / ٤ المحاور الموضوعية في الدراسات التحليلية محل البحث:

لأجل التوصل إلى المحاور الموضوعية العريضة والدقيقة، وأسئلة البحث الرئيسة والفرعية المشتركة بين الدراسات محل البحث، تم القيام بالإجراءات التالية:

• تم الاقتصار في عرض النتائج المستخرجة، عند حدود دراستين اشتركتا في تلك النتيجة. أي ينبغي أن تكون هناك دراستان على الأقل تناولتا نفس السؤال البحثي ومن ثم النتيجة التي توصل إليها هذا السؤال، لكي يتم تضمينها في هذا القسم من التحليل.

• إضافة إلى الشرط السابق، تم استبعاد كثير من أسئلة البحث التي لا تعبر عن "الاتجاهات" أو "الدوافع أو المعرفة" أو "الآراء"، مما يمكن أن يصب في مصلحة هذا القسم من التحليل. فقد استبعدت، مثلاً، أسئلة البحث ذات الصلة بفترات الاطلاع على الدوريات التقليدية (الورقية)، وتقدير الحكم على مستوى الوصول إلى دوريات الوصول الحر، ومدى خبرة الباحثين بالنشر في دوريات الوصول الحر، وفي إيداع الدراسات بالمستودعات المؤسساتية أو الموضوعية، والواقع الحالي فيما. يتصل بدفع الباحثين لرسوم لأجل النشر في دوريات الوصول الحر،... إلى آخره من نماذج هذه الأسئلة التي لا تكشف عن مدى المعرفة أو الدوافع أو الاتجاهات أو الآراء.

بناءً على الشروط السابقة لتضمين النتائج الإحصائية من الدراسات التحليلية محل البحث، نتج لدينا (الجدول رقم ١٢) الذي يمكن اعتباره خريطة إرشادية للمحاور الأساس في موضوع (اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر) وبعض قضايا هذه المحاور. وبناء على هذا الجدول، يمكن القول إن هناك ١٨ متغيراً أو قضية بحث هي التي خضعت للتحليل اللاحق في هذه الدراسة. وفيما يلي، التحليل اللاحق للنتائج الإحصائية ذات الصلة بهذه القضايا.

الجدول رقم (١٢): المحاور الموضوعية (متغيرات البحث) العريضة والدقيقة

التي تم تناولها في الدراسات محل البحث

المتغير	عدد الدراسات	%
مستوى معرفة الباحثين بالوصول الحر		
مدى اطلاع (أو وعي أو معرفة) الباحثين بالوصول الحر (المفهوم، المبادئ، المشروعات؛ الدوريات؛ الأفكار الرئيسية؛ الحركة؛... إلخ)	١٨	٥٨
وسائل تعرف الباحثين على الوصول الحر	٢	٦,٤
مبادرات الوصول الحر Open Access Initiatives		
مدى اطلاع الباحثين على مبادرات محددة للوصول الحر	٣	٩,٧
مدى رغبة الباحثين في الانضمام لمبادرات الوصول الحر	٢	٦,٤
مزايا النشر وفقاً لأسلوب الوصول الحر	٥	١٦,١
دوريات الوصول الحر Open Access Journals (OAJs)		
مدى رغبة الباحثين في نشر بحوثهم في دوريات الوصول الحر	٦	١٩,٣
دوافع الباحثين للنشر في دوريات الوصول الحر	١٠	٣٢,٢
دوافع الباحثين لرفض النشر في دوريات الوصول الحر	١٠	٣٢,٢
دفع رسوم مالية للنشر في دوريات الوصول الحر		
مدى استعداد الباحثين لدفع رسوم مالية لأجل النشر في دوريات الوصول الحر	١١	٣٥,٥
الجهات التي يرى الباحثون وجوب قيامها بدفع رسوم مالية للنشر في دوريات الوصول الحر	٥	١٦,١
حقوق التأليف في بيئة الوصول الحر		
مدى معرفة الباحثين بقانون حقوق التأليف	٢	٦,٤
اتجاهات الباحثين نحو قانون حقوق التأليف، ومدى استعدادهم للتخلي عن هذه الحقوق.	٤	١٢,٩
أغراض إعادة نشر المقالات من قبل الباحثين	٣	٩,٧

تابع الجدول رقم (١٢): المحاور الموضوعية (متغيرات البحث) العريضة والدقيقة التي تم تناولها في الدراسات محل البحث

المتغير	عدد الدراسات	%
الأرشفة الذاتية والمستودعات الرقمية Self Archiving & Digital Repositories		٧
مدى معرفة الباحثين بالأرشفة الذاتية والمستودعات الرقمية	٦	١٩,٣
مدى استعداد الباحثين للأرشفة الذاتية لدراساتهم	٦	١٩,٣
دوافع الباحثين للأرشفة الذاتية	٥	١٦,١
دوافع الباحثين لرفض الأرشفة الذاتية	٢	٦,٤
الجهات التي يرى الباحثون وجوب إشرافها على إدارة المستودع الرقمي	٣	٩,٧
شروط الباحثين للمشاركة في الأرشفة الذاتية في المستودعات الرقمية	٢	٦,٤

١٠ / ٤ / ١ مستوى معرفة الباحثين بالوصول الحر:

١٠ / ٤ / ١ / ١ مدى معرفة الباحثين بالنشر ذي الوصول الحر

تنبغي الإشارة بداية إلى أن الدراسات محل البحث استخدمت مصطلحات مختلفة في تناولها لهذه القضية، منها مدى العلم أو المعرفة Knowledge ، والاطلاع Familiarity ، والوعي أو الإحاطة Awareness... إلى آخره.

كما استخدمت في هذه الدراسات مصطلحات عدة للدلالة على "النشر ذي الوصول الحر"، منها مفهوم هذا النشر Concept ، أو مبادئه Principles ، أو الأفكار الرئيسة فيه Basic ideas أو المشروعات Projects ، أو الدوريات،... إلى آخره.

وقد قام أصحاب الدراسات محل البحث بالإشارة إلى نسبة المطلعين على الوصول الحر، أو نسبي كل من المطلعين وغير المطلعين، وقد اكتفينا هنا بالنسبة الأولى فحسب. أما إذا قامت الدراسة بتقسيم نسبة المطلعين إلى درجاتها المختلفة (مثل : مطلعين بدرجة كبيرة، وبدرجة قليلة) فقد قمنا هنا بجمع هذه النسب للدلالة على المطلعين على هذا الموضوع بصفة عامة.

الجدول رقم (١٣): النسب المئوية للباحثين المطلعين على الوصول الحر في الدراسات محل البحث

رمز الدراسة	نوع الدولة		نامية	متقدمة	
١	متعددة	٢٠٠٦	٦٦,٦		
٢	متعددة	٢٠٠٦	٥٤,١٥		
٤	متعددة	٢٠٠٤		٥٦	
١٢	الطب	٢٠٠٦		٢٢	
١٧	الطب	٢٠٠٦	٥٩		
٢٣	إنسانيات	٢٠٠٥		٣٧	
٢٥	متعددة	٢٠٠٤		٦٢	
٢٨	إنسانيات وعلوم تطبيقية	٢٠٠٧	٤٩		
٢٩	الطب	٢٠٠٨	٤٤,٨		
٣١	الهندسة	٢٠٠٦	٤٧		
٣٣	تخصصات متعددة	٢٠٠٦	٢٣		
٣٥	تخصصات متعددة	٢٠٠٦	٨٥,٧		
٣٦	الطب	٢٠٠٥		٣٨,٣	
٤١	تخصصات متعددة	٢٠٠٤	٦٦		
٤٢	الطب	٢٠٠٧	٦٠,٧		
٤٣	تخصصات متعددة	٢٠٠٦	٣٩		
٤٤	تخصصات متعددة	٢٠٠٦		٢٩	
٤٦	تخصصات متعددة	٢٠٠٧		٢٢,٥	
			٦١,٣	٤٨	٣٨,١
					المتوسط العام للنسب

ولقد كان هذا الموضوع هو أكثر القضايا انتشاراً في الدراسات محل البحث، حيث اهتم بفحصه ١٨ دراسة بنسبة حوالي ٥٨% من مجموع تلك الدراسات. وكما يشير الجدول رقم (١٣):، تنتمي ٦ من تلك الدراسات إلى الدول المتقدمة، و ٧ منها إلى الدول النامية، و ٥ دراسات أجريت في دول متعددة الفئات. وتتفاوت نسبة الباحثين الذين لديهم معرفة بالوصول الحر في الدول المتقدمة بين ٢٢% (أسبانيا) و ٦٢% (الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا)، وذلك بمتوسط عام حوالي ٣٨%. أما الدول النامية فيزيد المتوسط

العام لها كثيرًا على هذه النسبة حيث وصل إلى حوالي ٤٨%، وتفاوتت نسبة الباحثين المطلعين فيها على الوصول الحر بين ٢٢,٥% (دولة ترينداد) و ٦٦,٦% (تونس). وربما يكون من الغريب أن يكون متوسط نسبة الباحثين المطلعين على الوصول الحر في الدول النامية أعلى من مثيله في الدول المتقدمة، ولكن الحقيقة أن هذا الاطلاع والمعرفة لا يعود فقط إلى مدى قوة بنية المعلومات الأساس في تلك الدول، وإنما إلى الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص ومؤسسات المعلومات لدعم هذه الحركة. هذا فضلاً عن أن هناك بعض الدول التي تصنف كنامية (مثل جنوب أفريقيا) تمتلك بنية أساس للمعلومات قد تفوق بعض الدول المصنفة في فئة المتقدمة (٣٢).

وبصفة عامة، تكشف هذه النتائج بوضوح، وفقاً للدراسات التي تم تحليلها، أن أقل من نصف الباحثين على مستوى العالم على معرفة واطلاع بحركة الوصول الحر أو بجانب من جوانبها المتعددة.

١٠ / ٤ / ١ / ٢ وسائل تعرف الباحثين على الوصول الحر:

من الطبيعي بعد السؤال عن مدى معرفة الباحثين بالوصول الحر، أن يتبعه سؤال آخر عن وسائل أو مصادر هذه المعرفة. وبالرغم من ذلك، فلا يوجد سوى دراستين تناولتا هذه المسألة كما هو موضح في الجدول رقم (١٤). ولذلك فلا يمكننا الخروج بمتوسط عام للنسب في هذا المبحث. ولكن تلقي النتائج ذات الصلة بمصادر التعرف على هذه الحركة، الضوء على حجم الجهود الذي ينبغي بذله لتعريف الباحثين العرب بالوصول الحر، سواء عن طريق الإنتاج الفكري الورقي والإلكتروني، أو ورش العمل وغيرها من الملتقيات العلمية.

الجدول رقم (١٤): النسب المئوية لوسائل تعرف الباحثين على الوصول الحر

في الدراسات محل البحث

الوسيلة		
الإنتاج الفكري في التخصص	٦٥	١٩
الإنتاج في تخصصات أخرى	٤	٦
الزملاء في نفس التخصص	١٨	٢٠
الزملاء في تخصصات أخرى		٩
الإنترنت		٣٧
أخرى	١٣	

١٠ / ٤ / ٢ مبادرات الوصول الحر Open Access Initiatives:

لعبت المبادرات ولا زالت دوراً مهماً في حركة الوصول الحر، حيث عملت على ترسيخ أقدام هذه الحركة ودعمها من قبل كبرى المؤسسات العلمية والبحثية. وتعد " مبادرة بودابست للوصول الحر" التي أطلقت عام ٢٠٠١، علامة فارقة في تاريخ هذه الحركة. وثمة مبادرات دولية، وأخرى وطنية، وثالثة تصدر عن المؤسسات العلمية والتعليمية وبصفة خاصة الجامعات التي تتوفر على إنشاء مستودعات رقمية مؤسساتية.

الجدول رقم (١٥): النسب المئوية للباحثين المطلعين على مبادرات الوصول الحر

في الدراسات محل البحث

النسب المئوية	مبادرات الوصول الحر	النسب المئوية
٣٦	متوسط نسب اطلاع الباحثين على خمس مبادرات للوصول الحر	٣,٩
١٢	النسب المئوية لمدى اطلاع الباحثين على مبادرة بودابست للوصول الحر	٨
١	النسب المئوية لمدى اطلاع الباحثين على مبادرة المكتبة العامة للعلوم	٢٢

وتوجد ثلاث دراسات فحسب (حوالي ٩,٧%) هي التي وجهت سؤالاً للباحثين حول مدى اطلاعهم أو معرفتهم بمبادرات الوصول الحر على العموم أو مبادرة معينة بالذات (الجدول رقم ١٥). والحقيقة أنه في ظل انخفاض نسبة اطلاع الباحثين على مفهوم الوصول الحر نفسه (الجدول رقم ١٣)، فليس من المتوقع وجود نسبة كبيرة في اطلاع الباحثين على المبادرات ذات الصلة. وإذا كانت الدراسات الأولى قد أجريتا في دول متقدمة (ألمانيا وإسبانيا على التوالي) حيث جبهة البحث في هذا الموضوع، فإن توجيه هذا السؤال للباحثين في إحدى الدول العربية نرى أنه يعد سابقاً لأوانه. وهو ما نرى أنه ينطبق كذلك على الاستفسار الوارد أيضاً في الدراسات العربية في هذا الموضوع والخاص بمدى رغبة الباحثين في الانضمام إلى مبادرات الوصول الحر، فليس من شك في أن الرغبة لا بد أن تنبني ابتداء على المعرفة.

جدول رقم (١٦): النسب المئوية للباحثين الراغبين

في الانضمام إلى مبادرات الوصول الحر

رمز الدراسة	النسب المئوية
١	١١,١
٢	٤٨,٧

١٠ / ٤ / ٣ مزايا النشر وفقاً لأسلوب الوصول الحر:

توجد خمس دراسات اهتمت باستطلاع آراء الباحثين نحو مزايا النشر وفقاً لأسلوب الوصول الحر (الجدول رقم ١٧). وقد قدمت الدراسات الخمس، خمس عشرة ميزة لأسلوب الوصول الحر، إلا أنها في استطلاعها لجميع الآراء الخاصة بالميزات لم تتفق إلا في إيراد ميزة واحدة، أما الميزات الأخرى فتراوح الاهتمام بها بين دراسة واحدة (٨ مميزات) ودراستين (٦ مميزات). وليس هناك شك في أن هذا الاختلاف الكبير في إيراد المميزات وتنوعها بين الدراسات يعود إلى اختلاف توجهات تلك الدراسات وأهدافها. إلا أنه يمكن أن يعود أيضاً إلى قلة خبرة بعض أصحاب تلك الدراسات في إعداد الاستبانات، أو ضعف معلوماتهم عن الوصول الحر نفسه. ونتيجة لما سبق، فإننا لم نستطع تطبيق أي أسلوب إحصائي على النتائج ذات الصلة بهذا المبحث.

الجدول رقم (١٧): نسب آراء الباحثين بصدد مزايا النشر وفقاً لأسلوب الوصول الحر*

مزايا النشر ذي الوصول الحر					
		٦٤	٨٧,٣	تيسير وزيادة الوصول إلى الدوريات والدراسات العلمية في الدول النامية	
٨٨,٩	٦٤,٣			الإسهام في إسهام المعرفة العالمية	
			٦١,٤	الإسهام في التغيير طويل المدى لصناعة النشر العلمي	
			٥٨,٢	حصول الباحثين على حماية أفضل لحقوق التأليف من خلال التراخيص (بالنشر) Licences	
			٤٠,٢	سلامة الجودة مضمونة مثلها مثل المطبوعات التقليدية	
		٥		الوصول الحر أكثر سرعة في بث النتائج الجديدة	
٨٨,٩	٦٤,٦	٧٢	٤٠	٦٨,٨	الوصول الحر أوسع مدى في بث نتائج ارتقاء مستوى الوصول إلى المعرفة
			٣٠		الوصول الحر أكثر استقطاباً للقراء من غيره من المصادر التقليدية
٥٥,٦	٤٧,٨				الإسهام في التنوع الثقافي
٨٨,٩	٦٥,٢				العمل على تبادل التجارب وإثراء الحوار العلمي
١١,١	٢٣,٤				تفادي هجرة العقول
		٥٧			تحسين فرص النشر في دوريات الدول النامية
		٦٢			تحسين فرص النشر في الدوريات العالمية

مزايا النشر ذي الوصول الحر				
		٣٩		زيادة التكشيف الدولي لدوريات الدول النامية
٨٨,٩	٤٦,٨			التخلص من عزلة الباحثين في الدول النامية

* بالنسبة للدراسات التي تناولت مستويات مختلفة من الموافقة، اعتمدنا على نسبة (الموافقة تماماً).

١٠ / ٤ / ٤ دوريات الوصول الحر:

١٠/٤/٤/١٠ ملكي رغبة الباحثين في نشر بحوثهم في دوريات الوصول الحر:

إصدار دوريات تتبع أسلوب الوصول الحر، هو الطريق الذهبي في هذه الحركة الجديدة في النشر العلمي. وربما كان من أولى الاستفسارات التي ينبغي توجيهها للباحثين في دراسات الاتجاهات نحو الوصول الحر، هو مدى رغبتهم أو موافقتهم على النشر في دوريات الوصول الحر.

وقد اهتم بتوجيه هذا الاستفسار ست دراسات من مجموع الدراسات محل البحث (حوالي ١٩,٣%)، من بينها أربع دراسات أجريت في الدول النامية (الجدول رقم ١٨). وبصفة عامة، ووفقاً للمتوسط العام للنسب، فإن أكثر قليلاً من نصف عدد الباحثين يرغب في النشر في دوريات الوصول الحر، و ذلك ربما لمميزاتها السابق الإشارة إليها. ومن الملاحظ في نتيجة الدراستين العربيتين في هذا الموضوع، أنهما الدراستان الوحيدتان اللتان دارت نسبة الموافقة فيهما حول ثلاثة أرباع الباحثين.

الجدول رقم (١٨): النسب المئوية للباحثين الراغبين في النشر في دوريات الوصول الحر

في الدراسات محل الباحث

رمز الدراسة		
١	٧٣,٣	نامية
٢	٧٨	نامية
٢٧	٢٠	نامية
*٢٨	٢٨,٥	دول متعددة
٣٩	٤٩,٥	دول متعددة
٤٩	٦٦	نامية
المتوسط		

* قمنا هنا بحساب المتوسط، لأن النتيجة موزعة على عدة تخصصات موضوعية.

١٠ / ٤ / ٤ / ٢ دوافع الباحثين للنشر في دوريات الوصول الحر:

الدوافع هي المحرك الأساس للسلوك. وقد استخدمت الدراسات محل البحث للدلالة على هذا المبحث أحياناً مصطلح الدوافع Motivations ، وأحياناً أخرى مصطلح الأسباب الدافعة Reasons. ويكشف الجدول رقم (١٩)، بناءً على المتوسط العام للنسب، أن أكثر الدوافع للنشر في دوريات الوصول الحر والتي أجمع علمها الباحثون هو "مبدأ الوصول الحر لجميع المستفيدين"، أي وصول المستفيدين جميعاً بصورة حرة وكاملة للنصوص الكاملة للدوريات المتخصصة. أما ثاني أكثر الدوافع من حيث الأهمية النسبية، فهو أن دوريات الوصول الحر أسرع تواتراً في النشر وحضوراً بين أيدي المستفيدين من غيرها من أنماط الدوريات. ولا شك أن إحدى مزايا النشر الإلكتروني للدوريات المتخصصة على الإنترنت، وهي "الفورية في إنتاج الدورية ونشرها، وإتاحة فرصة نشر المعلومات الفورية" (٣٣)، قد تحققت بصورة نموذجية في نمط الدوريات ذات الوصول الحر.

ويعد "الاطلاع على دوريات الوصول الحر وأن قراءتها تعد أكثر تواتراً بطبيعة الحال من نظيرتها الدوريات المقيدة" ثالث أكثر دوافع الباحثين للنشر في تلك الدوريات، ويتصل بذلك العامل أيضاً العامل الذي يليه من حيث الأهمية النسبية وهو أن "مقالات دوريات الوصول الحر تتمتع بمعدلات استشهاد مرجعي أكثر من غيرها من أنماط الدوريات"، وهو ما أثبتته بالفعل بعض الدراسات التحليلية التي توسلت بأسلوب تحليل الاستشهاد المرجعي لكل من دوريات الوصول الحر ودوريات الوصول المقيد (٣٤). وتتبقى بعد ذلك خمسة دوافع تتفاوت في أهميتها النسبية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم (١٩).

الجدول رقم (١٩): نسب دوافع الباحثين للنشر في دوريات الوصول الحر في

الدراسات محل البحث

الدراسات محل البحث										الدافع	زمن الدراسة
٦٧				١٨		٩٠	٨٠	٦٤,٢	٥٨	٩٢	مبدأ الوصول الحر لجميع المستفيدين، وتوفير الدوريات وفقاً لهذا المبدأ.
٥٠,٧	٥٧,١	٦٥	٤٥	١٠			١٠٠	١٤,٢	٢٧	٨٧	دوريات الوصول الحر ذات تواتر أسرع في النشر من غيرها من أنماط الدوريات

تابع الجدول رقم (١٩): نسب دوافع الباحثين للنشر في دوريات الوصول الحر في الدراسات محل البحث

الدافع / زمن الدراسة											
٤٨,٣	٧١,٤	٥٧,٢		١١		٥٠	٦٦	٢١,٤	٣٨	٧١	القراءة والاطلاع على دوريات الوصول الحر أكثر تواتراً من غيرها من أنماط الدوريات
٣٤,٦	٥٧,١	٣٧,٥	٩	٨					٣٢	٦٤	تمتع مقالات دوريات الوصول الحر بمعدلات استشهاد مرجعي أكثر من غيرها من الدوريات
٢٩,٢			٣٧,٥	٩		٤١					دوريات الوصول الحر ذات مكانة مرموقة
٢٣				٣					١١	٥٥	الاهتمام بالتكلفة المالية التي تتغرمها المكتبة أو المؤسسة في الاشتراك في الدوريات التقليدية
٢٢,٨			٣٧,٥	٨							تمتع دوريات الوصول الحر بمعدل تأثير مرتفع في التخصص
٩,٤	١٤,٣	١٢,٥		٣				١٤,٢	٣		الاعتراض على النشر في دوريات دور النشر التجارية
٥,٥		١٠		١							إتاحة إحدى دوريات الوصول الحر بصورة مجانية من قبل المؤسسة التي أعمل بها
٣,٥						٥			٢		دعيت إلى النشر في إحدى دوريات الوصول الحر من قبل رئيس تحرير أو هيئة تحرير الدورية

تابع الجدول رقم (١٩): نسب دوافع الباحثين للنشر في دوريات الوصول الحر في الدراسات محل البحث

الدافع / زمن الدراسة									
								٥	دوريات الوصول الحر لها تأثير كبير في تخصصي الموضوعي
								٢	دوريات الوصول الحر لها مكانة معتبرة في تخصصي الموضوعي
						٥٦			الوصول إلى دوريات الوصول الحر أكثر سهولة من الوصول إلى الدوريات الأخرى
						٤٥			الارتقاء بمستوى الوصول إلى المعرفة العلمية
							٧,١		استهداف الجمهور العام غير المتخصص
			٢						قمت بالنشر في إحدى دوريات الوصول الحر بتأثير من زملائي المشاركين لي في البحوث
			٠,٨						قمت بالنشر في إحدى دوريات الوصول الحر بتأثير المؤسسة التي أعمل بها
			٠,٣						قمت بالنشر في إحدى دوريات الوصول الحر بتأثير من الجهة التي تقوم بتمويل البحوث التي أقوم بإعدادها

١٠ / ٤ / ٤ / ٣ دوافع الباحثين لعدم النشر في دوريات الوصول الحر:

في مقابل الباحثين الذين لديهم دوافع محددة للإقبال على النشر في دوريات الوصول الحر، من الطبيعي

أن يكون هناك في المقابل باحثون آخرون لديهم دوافعهم لعدم النشر في تلك الدوريات وهو ما عبرت عنه إحدى

الدراسات بالمتبظات disincentives^(٣٥).

وكما يتضح من الجدول رقم (٢٠)، توجد أيضًا عشر دراسات تناولت هذا المبحث بالتحليل. وتختلف تلك الدراسات عن الدراسات التي تناولت المبحث السابق في دراستين فحسب. وقد سجلت الدراسات العشر ٢٤ دافعًا لرفض أو لعدم إقبال الباحثين على النشر في دوريات الوصول الحر. وبطبيعة الحال، يختلف عدد الدوافع وماهيتها التي سجلتها كل دراسة، كما اختلف إجماع الدراسات محل البحث على الإشارة إلى دوافع معينة. فأحد الدوافع استقطب اهتمام ٧ دراسات، فيما توجد تسعة دوافع لم تحظ إلا باهتمام دراسة واحدة لكل دافع. وقد قمنا، كما هو الحال في المبحث السابق، باستبعاد تلك الدوافع من إجراء الوسط الحسابي.

ويكشف المتوسط العام للنسب المئوية لدوافع الباحثين لعدم النشر في دوريات الوصول الحر، عن شبه إجماع لدى الباحثين على بعض العيوب التي تكتنف هذا الأسلوب من نشر الدوريات من وجهة نظرهم. ونلاحظ هنا أن أبرز هذه الدوافع تتصل بالتخوف من التأثير السلبي من الناحية العلمية لهذا الأسلوب على الباحثين، ومن بين ذلك - من وجهة نظرهم : ندرة الاستشهاد المرجعي بتلك الدوريات، وعدم أخذها في الاعتبار عند تقييم الباحثين، وضعف مكانتها العلمية، وضعف التحكيم العلمي لمقالاتها، وضعف تأثيرها في التخصصات العلمية، وأثرها السلبي - فيما يرى الباحثون - على تخصصهم المهني،... إلخ.

بينما توجد عوامل دافعة أخرى، ولكنها تتصل بضعف معلومات الباحثين المبحوثين أنفسهم عن الوصول الحر أو نقص مهاراتهم البحثية والمعلوماتية، ومنها: ضعف معرفتهم بدوريات الوصول الحر في تخصصاتهم، أو عدم تمكنهم من الوصول إلى أية دورية في تخصصاتهم للنشر فيها، ومن أن مدى الاطلاع على دوريات الوصول الحر يعد أقل تواترًا من الدوريات الأخرى،... إلى آخره من الآراء التي تكشف عن ضعف معلومات الباحثين أنفسهم ذات الصلة بالوصول الحر ونقص إمكاناتهم ومهاراتهم البحثية في الوصول إليها والإفادة منها.

وتلقي هذه النتائج الضوء مرة أخرى على مدى الجهود الذي ينبغي بذله من قبل باحثي واختصاصي المكتبات والمعلومات للتعريف بحركة الوصول الحر، وأهمية هذه الحركة للنشاط العلمي الوطني والعالمي، ومصادرها المتاحة في التخصصات العلمية المختلفة.

الجدول رقم (٢٠) : النسب المئوية لدوافع الباحثين لعدم النشر في دوريات الوصول الحر

رمز الدراسة											الدافع
٧٥	١٠٠	٥٠									ضعف شهرة هيئة تحرير دوريات الوصول الحر
٧٣,٥	١٠٠	٨٠			٤١	٧٣,١					ندرة الاستشهاد المرجعي بدوريات الوصول الحر بالمقارنة بالدوريات التقليدية
٧١,٥	٧٥	٨٥,٧				٦٥,٢	٦٠				لا يؤخذ بدوريات الوصول الحر في الاعتبار عند تقييم أداء الباحثين
٤٥,٩			٣٥	٣٦	٧٢,٢		٢٥	٢٨,٥	٥٥	٧٠	ضعف معرفة الباحثين بدوريات الوصول الحر المتاحة في التخصص الموضوعي لهم
٣٨,٧				٢٢					٣٨	٥٦	عدم تمكن الباحث من تحديد أي دورية للوصول الحر للنشر فيها
٣١,٧			٣١,٨	١٧					٩	٦٩	دوريات الوصول الحر ذات مكانة منخفضة Low preatige في التخصص الموضوعي للباحث

* قامت هاتان الدراستان بتوزيع الدوافع إلى أربع درجات وفقاً لأهميتها من وجهة نظر الباحثين، وقد اقتصرنا منها على درجة (مهم جداً)، وفي حالة عدم وجودها اقتصرنا على درجة (مهم).

تابع الجدول رقم (٢٠): النسب المئوية لدوافع الباحثين لعدم النشر في دوريات الوصول الحر

رمز الدراسة											الدافع
٢٩,٧				٦	٧٩					٤	التحكيم العلمي في دوريات الوصول الحر أضعف منه في الدوريات التقليدية
٢٨,٨				٧		٥٩,٣	٢٠				عدم ضمان الإتاحة طويلة المدى لدوريات الوصول الحر
٢٨,٢			٢٦	١٦			٣٨	٧,١	١٣	٦٩	دوريات الوصول الحر ذات تأثير

رمز الدراسة										
الدافع										
										ضعيف low impact في التخصص الموضوعي للباحث
٢٦,٧				٤٦,٢			٧,١			تؤثر دوريات الوصول الحر بالسلب على التخصص المهني للباحث وتطوره
٢٦,٦	٢٥	٥٠		١٤	٥٧,٧		٧,١	٦		عدم التمكن من العثور على تمويل لدفع رسوم للنشر في دوريات الوصول الحر
٢٢,٣				١١	١٠,٢			٤	٦٤	الاطلاع على دوريات الوصول الحر أقل تواتراً من الدوريات التقليدية
١٦,٧				١٣			١٥	٣٥,٧	٣	التخوف من دفع رسوم للنشر في دوريات الوصول الحر أو الاعتراض على ذلك
١١,٢		١٦,٧		٩					٨	الشعور بالرضا عن النشر في الدوريات التقليدية
٠,٨				٠,٥					١	دوريات الوصول الحر ذات تواتر أقل في سرعة النشر من الدوريات التقليدية
				٣١,٦						تؤثر دوريات الوصول الحر بالسلب على السمعة العلمية للباحث
							٧,١			تؤثر دوريات الوصول الحر بالسلب على التخصص المهني لطلاب الباحث
							٢١,٤			قلة عدد الدوريات ذات الوصول الحر
						٨٢				ضعف معرفة الباحثين بدوريات الوصول الحر كوسيلة للنشر

رمز الدراسة											الدافع
				٤							عدم القيام بالنشر في دوريات الوصول الحر بتأثير من زملاء الباحث المشاركين له في البحث
				٤							عدم القيام بالنشر في دوريات الوصول الحر بتأثير من المؤسسة التي يعمل بها الباحث
				٢							عدم القيام بالنشر في دوريات الوصول الحر بتأثير من الجهة التي تقوم بتمويل الدراسات التي يعدها الباحث
								٦			الشعور بالقلق النفسي من نشر العمل البحثي في دوريات الوصول الحر
			٤٧,١								عدم الاهتمام بالنشر في دوريات الوصول الحر من عدمه

١٠ / ٤ / ٥ دفع رسوم مالية للنشر في دوريات الوصول الحر:

لا شك أن الاعتبارات المالية Financial Factors لها تأثيرها البالغ في حركة الوصول الحر، وعلى رأسها ما يسمى بالنماذج أو الأساليب الاقتصادية لدفع رسوم للنشر من قبل الباحثين Author- pays business أو غيرهم من مصادر التمويل. وقد تم التوصل إلى دراستين مستقلتين انصبتا على هذا الموضوع، هذا فضلاً عن الدراسات الأخرى التي تناولت مبحثاً أو آخر يتصل بأحد قضايا هذا الموضوع. وابتداءً، فلم يرد في أي من الدراسات محل البحث ذلك الاستفسار البحثي المتصل بمدى معرفة الباحثين بمفهوم "دفع الباحثين لرسوم مقابل النشر) Author- pays publishing سوى في دراسة واحدة (٣٦)، توصلت إلى أن ٣٨% من الباحثين المشاركين فيها هم فحسب الذين لديهم معرفة بهذا المفهوم.

١٠ / ٤ / ٥ مدى استعداد الباحثين لدفع رسوم للنشر في دوريات الوصول الحر:

بالرغم من أن الوصول الحر يعني بصورة أو بأخرى الإتاحة الحرة Free availability للمعلومات العلمية على الإنترنت، إلا أن ذلك لا يعد ممكنًا في الواقع إلا إذا تم القيام بدفع تكاليف نشر هذه المعلومات وبثها (٣٧). وفي الوقت الحالي، هناك أنماط متعددة لتنظيم هذا الأمر بغرض توفير الوصول الحر لمحتويات الدوريات (٣٨)؛ فبعض الدوريات يغطي جميع تكاليف النشر، وبعضها الآخر يطالب الباحثين صراحة بتغطية هذه التكاليف. ويكشف المتوسط العام لاتجاه الباحثين نحو دفع رسوم مالية لأجل النشر في دوريات الوصول الحر؛ وذلك في إحدى عشرة دراسة تناولت هذا المبحث (الجدول رقم ٢١) أن اتجاه الباحثين نحو هذا الموضوع سلبى؛ فحوالي ثلاثة أخماس باحثي الدول النامية، وحوالي ثلثي الباحثين في الدول متعددة الفئات، ليسوا على استعداد على الإطلاق لدفع نفقات مالية لأجل النشر في دوريات الوصول الحر.

بالرغم من ذلك، فإن هناك من الدراسات التحليلية التي أجريت في الدول المتقدمة (دراسة ١٩ في المملكة المتحدة، و ٤٤ في اليابان) التي يبدي فيها الباحثون اتجاهات أكثر إيجابية نحو الاستعداد لدفع رسوم النشر. وتدل رسوم للنشر في دوريات الوصول الحر، وهو ما يكشف - من بين ما يكشف - أن هؤلاء الباحثين لديهم اهتمامات أو أولويات أخرى بالنسبة للإلفاق، وهو ما ينبغي أن تنتبه إليه بشدة المؤسسات الأكاديمية والبحثية وغيرها من الجهات التي يقع على عاتقها تشجيع تمويل البحث العلمي. ذلك أن سياسة دفع رسوم للنشر من قبل الباحثين، يمكن أن تكبح تقدم الباحثين في الدول النامية (خاصة الباحثين المبتدئين غير القادرين في العادة على دفع مثل هذه الرسوم)، ويمكن كذلك أن تعرقل تطور البحث العلمي في الموضوعات التي لا تحظى بالتمويل الكافي.

الجدول رقم (٢١): النسب المئوية للباحثين المستعدين لدفع رسوم للنشر في دوريات الوصول الحر

متعددة	نامية	متقدمة	فئة الدولة رمز الدراسة
	٢٢,٢		١
	٢١,٦		٢
		٩	١٢
١٩			١٧
		٧٨,٥	١٩
		٥٣,٨	٢٥
٢٩			٣١

متعددة	نامية	متقدمة	فئة الدولة رمز الدراسة
		٤١,٩	٣٦
٤٩,٥			٣٩
٥١			٤١
		٧٠	٤٤
٣٧,١	٢١,٩	٥٠,٦	المتوسط العام للنسب

١٠ / ٤ / ٥ / ٢ الجهات التي يفضل أو يجب قيامها بدفع رسوم النشر في دوريات الوصول الحر:

وإن هذه الإشارة الأخيرة، تؤكد أيضاً الدراسات التي حرصت على التعرف على آراء واتجاهات الباحثين بصدد الجهات أو نماذج التمويل Funding models التي يفضلها (أو يرى وجوبها) الباحثون لضمان حرية الوصول إلى مقالات الدوريات العلمية. إذ يكشف الجدول رقم (٢٢) عن أنه في المتوسط العام، يرى أكثر من نصف عدد الباحثين أن مؤسسات تمويل البحث العلمي هي التي ينبغي أن تتحمل تكاليف النشر عن طريق المنح البحثية Research grants، فيما يرى حوالي خمس الباحثين أن المؤسسات التي يعملون بها (الكليات أو الأقسام العلمية) هي التي يجب أو يفضل أن تقوم بهذا الدور.

الجدول رقم (٢٢): نماذج التمويل التي يفضلها الباحثون لضمان حرية

الوصول إلى مقالات الدوريات العلمية

					متقدمة	رمز الدراسة وفئة الدولة مصدر التمويل
١٦,٧	١٤,٦	١٨,٧				الباحثون أنفسهم (خارج ميزانية البحوث)
٤٠,٨	٤٥	١٢		٤١	٦٥	المؤسسات التي يعمل بها الباحثون (الأقسام العلمية / الكليات)
٥٣,٧	٧٢,١	٩	٦٨,٥	٦٥		مؤسسات تمويل البحث العلمي (المنح البحثية)
				٣٦		المكتبة
					٣٠	الحكومة المركزية Central Government
					٢٥	الرعاة التجاريون Commercial Sponsors

١٠ / ٤ / ٦ حقوق التأليف في بيئة الوصول الحر:

أفرزت بيئة الوصول الحر عددًا من النماذج الحديثة فيما يتصل بحقوق التأليف Copyright models ، والتي تقف على تضاد مع الدوريات المتخصصة التقليدية التي تنتقل فيها حقوق تأليف الدراسات العلمية، كما هو معلوم، من الباحثين إلى الناشرين. ويمكن تحديد النماذج الناشئة لحقوق التأليف والخاصة بدوريات الوصول الحر، فيما يلي (٣٩):

- نموذج يحتفظ فيه الباحث بحقوق التأليف.
- نموذج يشارك فيه الباحث في حقوق التأليف.
- نموذج تنتقل فيه حقوق التأليف إلى الناشر، كما هو الحال في الدوريات التقليدية.

ومن بين الدراسات محل البحث، توجد دراسة واحدة (رقم ٤٣) هي التي اهتمت بمدى معرفة الباحثين بقانون حقوق التأليف، واتضح أن هناك حوالي ١٢,٨% فحسب من الباحثين هم الذين على معرفة بذلك. كما كانت هناك دراسة واحدة (رقم ٤١) بحثت مدى اهتمام الباحثين بدلالات حقوق التأليف لمقالاتهم المنشورة في الدوريات التقليدية، واتضح أن هناك ١٣% فحسب من الباحثين هم الذين كان لهم اهتمام مفصل بذلك.

١٠ / ٤ / ٦ اتجاهات الباحثين نحو قانون حقوق التأليف:

اهتمت أربع دراسات بالكشف عن اتجاهات الباحثين نحو قانون حقوق التأليف ومدى استعدادهم للتخلي عن هذه الحقوق. وقد ورد هذا الاستفسار في الدراسات الأربع بصيغ مختلفة مثل : ما هو رأي الباحثين في نقل أو تحويل حقوق التأليف ؟ أو : من الذي ينبغي أن يحتفظ بحقوق التأليف ؟ أو : هل سوف تتخلى عن حقوقك الخاصة بالتأليف لأجل أن يكون عملك منشورًا؟... وهكذا.

ولا نستطيع في الحقيقة، من خلال الدراسات التي تناولت هذا المبحث، أن نتلمس اتجاهًا محددًا للباحثين نحو هذا الأمر . إذ يكشف المتوسط العام للنسب في ثلاث من تلك الدراسات عن أن اتجاه الباحثين نحو الاحتفاظ بحقوق التأليف يعد سلبيًا، فيما يكشف نفس المتوسط المبني على ثلاث دراسات أخرى عن الاتجاه السلبي أيضًا لتحويل تلك الحقوق إلى الناشر. ويمكن أن يُعزى هذا التضارب إلى ضعف خبرة الباحثين بماهية قانون حقوق التأليف، وذلك وفقًا لما أشارت إليه الدراسة الوحيدة التي تناولت هذا الموضوع. وعلى العموم، يكشف المبحث التالي، بوضوح، عن مدى رغبة الباحثين في الاحتفاظ بحقوق التأليف لأغراض معينة.

الجدول رقم (٢٣): اتجاهات الباحثين نحو تخصص حقوق التأليف

					الجهة التي ينبغي أن تحتفظ بحقوق التأليف
٣١,٨	١,٣	٢٣		٧١	الباحث نفسه
٣٨,٦		٦٠	٥٣,٨	٢	ناشر الدورية
		٢			المؤسسة التي يتبعها الباحث

١٠ / ٤ / ٦ / ٢ أغراض نشر المقالات من قبل الباحثين:

من بين الدراسات محل البحث، اهتمت ثلاث دراسات بمحاولة الكشف عن أغراض أو أهداف الباحثين من إعادة استخدام حقوق التأليف لمقالاتهم المنشورة. ويتضح من الجدول رقم (٢٤) أن ثمة اتجاهًا إيجابيًا لدى الباحثين في إعادة نشر مقالاتهم للأغراض التعليمية والبحثية، بينما هناك تردد لديهم في إعادة استخدام نفس المقالات للأغراض التجارية أو الحصول على مكاسب مادية .

الجدول رقم (٢٤): نسب آراء الباحثين بصدد أغراض إعادة نشر المقالات

٨٥,٣	٧٥	٨٩	٩٢	الأغراض التعليمية والبحثية
٣٤,٦	٨		٦١,١	الأغراض التجارية

١٠ / ٤ / ٧ الأرشفة الذاتية والمستودعات الرقمية:

ليس ثمة شك في الأهداف السامية للوصول الحر، إلا أن تلك الأهداف يمكن أن تُغل بالتقييدات أو الشروط أو المؤثرات الاقتصادية. وان البديل لدوريات الوصول الحر التي تصر على فرض نفقات على الباحثين (على ما تعرضنا له في المبحث ١٠ / ٤ / ٥)، هو الأرشفة الذاتية Self- archiving. ففي هذا النموذج من النشر الحر، تتم أرشفة المقالات (سواء في صورتها المبدئية أو المحكّمة) في مواقع أو مستودعات متاحة بالجمان. ويُطلق مصطلح الطريق الأخضر على أرشفة المقالات المحكّمة، والتي تستلزم بعض التغييرات في سياسة الدوريات المنشورة تجاريًا لأجل السماح بالأرشفة الذاتية، وهو ما تم الإعلان عنه بالفعل من قبل بعض كبرى دور النشر

التجارية^(٤٠). وإن هذا النمط المختلف من الوصول الحر، يقدم مميزات أكثر من دوريات الوصول الحر، في الوقت الذي يتحاشى سلبياتها ذات الصلة بغرض رسوم مالية (أحياناً) على الباحثين.

من ناحية أخرى، يمكن أن يتم هذا الإيداع أو الأرشفة الذاتية على الموقع الشخصي للباحث، أو موقع المؤسسة التي يعمل بها، أو في أحد المستودعات الرقمية. وتعد المستودعات الأخيرة هي أكثر الأساليب منهجية وتنظيماً للأرشفة الذاتية، وهو ما أدى إلى انتشارها انتشاراً كبيراً في السنوات الأخيرة في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية^(٣٢). وأحياناً ما يتم استخدام مصطلح الأرشفة الذاتية تبادلياً مع المستودعات الرقمية، إلا أنه من الواضح أن المصطلح الأخير هو أحد تطبيقات أشكال المصطلح الأول.

وفيما يلي الاستفسارات أو المباحث التي تناولتها الدراسات محل البحث فيما يتصل بهذا الموضوع.

١٠ / ٤ / ٧ / ١ مدى معرفة الباحثين بالأرشفة الذاتية:

بالرغم من القلة النسبية لعدد الدراسات التي تناولت هذا الاستفسار بالبحث (ست دراسات)، إلا أنه يمكن الإشارة إلى أن باحثي الدول المتقدمة أكثر اطلاعاً أو معرفة على الأرشفة الذاتية بالمقارنة بباحثي الدول النامية (الجدول رقم ٢٥). إلا أنه بناءً على المتوسط العام للنسب، فإن هذا الاطلاع لم يصل حتى إلى نصف عدد الباحثين. وتدل الدراسة (رقم ٣٧) التي أجريت في المملكة المتحدة ونشرت سنة ٢٠٠٦، بالمقارنة بالدراسات التي نشرت في السنوات السابقة عليها، أن نسبة وعي الباحثين واطلاعهم على الأرشفة الذاتية في ازدياد بمرور الزمن. ولم نصادف في الحقيقة سوى دراسة وحيدة (رقم ٣٢)، هي التي حرصت على الإشارة إلى المصادر التي استقى منها الباحثون معرفتهم هذه عن الأرشفة الذاتية، وكانت على التوالي: الزملاء الأقران (٢٢%)، ومتابعة المناظرات الدائرة حول الوصول الحر (٢١%)، والمؤسسة الأكاديمية أو المكتبة (١٦%)، والعمل في تخصص علمي تتوافر به أرشيفات موضوعية (١٤%)، وأخيراً القسم الأكاديمي والمؤلفون المشاركون (٩% لكل منهما).

الجدول رقم (٢٥): النسب المئوية للباحثين المطلعين على الأرشفة الذاتية

والمستودعات الرقمية في الدراسات محل البحث

السنة	عدد الباحثين المطلعين على الأرشفة الذاتية	النسبة المئوية (%)	عدد المستودعات الرقمية
٢٠٠٤	٢٩	٢٥*	
٢٠٠٦	٨	٣٣	
٢٠٠٥	٢٦	٣٦	
٢٠٠٦	٧٠	٣٧	
٢٠٠٦	٣١,٥	٤٣**	

٢٠٠٥	٤١		٤٩

* تم الاعتماد هنا على نسبة الباحثين الذين قاموا بالنشر في مصادر الوصول الحر.

** وضعت هذه النسبة بناءً على متوسط الباحثين الذين هم على معرفة بكل من : الأرشفة الذاتية، والمستودعات المؤسسية، والمستودعات الموضوعية.

١٠ / ٤ / ٧ / ٢ مدى استعداد الباحثين للأرشفة الذاتية لدراساتهم:

في محاولة الكشف عن اتجاهات الباحثين السلوكية فيما يتصل بمدى استعدادهم للأرشفة الذاتية لدراساتهم العلمية، لم يكن من الواضح في الدراسات التي تناولت هذا المبحث، ما إذا كان ذلك بصدد الطبقات المبدئية pre- prints أم الدراسات المنشورة بالفعل في دوريات محكمة post- prints. وعلى العموم، تراوحت إجابات الباحثين عن هذا الاستفسار البحثي (الجدول رقم ٢٦) بين الاستعداد التام، والاستعداد المحدد أو المشروط بشروط معينة، وعدم الاستعداد لقبول الأرشفة الذاتية.

وابتداءً، فإننا نرى أن هذا الاستفسار يتصل اتصالاً وثيقاً بالاستفسار السابق، بمعنى أنه من الصعوبة بمكان أن يبدي الباحث رأيه حول مدى استعداده للأرشفة الذاتية من عدمه دون أن يكون على معرفة كافية بماهية هذه الأرشفة، وهو ما ينبغي أن تضعه الدراسات العربية المستقبلية في هذا الموضوع في اعتبارها.

ويكشف الجدول رقم (٢٦) وبناء على المتوسط العام للنسب المئوية، عن أن أقل من خمس عدد الباحثين ليسوا على استعداد لأرشفة دراساتهم ذاتياً بأي صورة من صور هذه الأرشفة. وكانت أعلى نسبة ناتجة من إحدى الدول النامية (دراسة رقم ٢ التي تنصب على تونس) وهو ما يمكن أن يعزى إلى ضعف التوعية المعلوماتية بهذا الموضوع ومن ثم عدم المعرفة الكافية بماهية الأرشفة الذاتية وفوائدها للمجتمع العلمي وللباحثين خاصة في الدول النامية.

ويبدى حوالي نصف عدد الباحثين استعداده التام للأرشفة الذاتية، فيما يبدي حوالي ثلثي الباحثين هذا الاستعداد وفقاً لشروط معينة. وكان أكثر هؤلاء من الدول المتقدمة، بما يدل على الوعي النسبي للباحث في تلك الدول بحقوقه وواجباته في المجتمع العلمي. وتتراوح هذه الشروط بين ضرورة الدعم الكافي للباحثين لكي يقوموا بعملية الأرشفة، أو طلب هذه الأرشفة منهم بصفة مباشرة سواء من المؤسسة التي يعملون بها أو من المؤسسة التي تقوم بالدعم المالي لبحوثهم.

الجدول رقم (٢٦): نسب اتجاهات الباحثين فيما يتصل بمدى استعدادهم

للأرشفة الذاتية لأعمالهم العملية

رمز الدراسة	النسبة المئوية للاستعداد العام	النسبة المئوية للاستعداد المشروط		
١	٧٧,٨	٢٢,٢	نامية	
٢	٣٥,٣	٦٤,٧	نامية	
٣	٧٧,٢	٣,١	متقدمة	
٤	١٩,٤	٤٦,٨	متقدمة	
٢٥		٦٩	متقدمة	٣
٣٢		٨١	دول متعددة	٥
المتوسط	٥٢,٤	٦٥,٦		١٨,٢

١٠ / ٤ / ٧ / ٣ دوافع الباحثين للأرشفة الذاتية:

سواء أكان استعداد الباحثين للأرشفة الذاتية تاماً أم مشروطاً، فإنه من الطبيعي أن تحاول الدراسات التحليلية في هذا الموضوع أن تكشف عن الأسباب التي تدفع الباحثين للأرشفة، وهو ما يكشف عنه (الجدول رقم ٢٧) والذي يشير ابتداءً إلى أن هناك خمس دراسات فحسب هي التي تناولت هذا المبحث. ونتيجة لقلّة عدد الدراسات التي تناولت هذا المبحث، وتفرقتها بين دول متقدمة وأخرى نامية، فإننا لا يمكننا التوصل إلى نتائج قاطعة بصدد الدوافع التي أدت بالباحثين إلى الأرشفة الذاتية. لكننا يمكن الإشارة إلى وجود نوعين من الدوافع؛ أولهما دوافع خارجية لا تتصل بالأرشفة الذاتية بصورة مباشرة وإنما تتصل بالبيئة المحيطة بالباحثين. وعلى رأس هذه الدوافع، وفقاً لآراء الباحثين: الدافع الذاتي للأرشفة من قبل الباحثين أنفسهم،

وتشجيع المكتبة أو المؤسسة التي يعمل بها الباحثون، وتشجيع الزملاء والمؤلفين المشاركين، وتشجيع مؤسسات التأييد departmental advocates ، وأخيراً تشجيع مؤسسات التمويل Funders.

ومن الملاحظ هنا أن كل تلك الدوافع لم ترد أبداً في الدراستين العربيتين، بما يوحي بعدم توافر هذه الدوافع، أو - على الأقل - عدم أخذها في الاعتبار من قبل أصحاب الدراستين.

لكننا، من ناحية أخرى، لا يمكننا إغفال الضعف النسبي في العالم العربي لمؤسسات التأييد (!) على ما هو موجود في العالم الغربي، ومؤسسات التمويل، والمكتبات والمؤسسات التي تشرف على إدارة مستودعات رقمية وتشجع منسوبيها على الأرشفة الذاتية.

أما ثانية هذه الدوافع فتتصل بطبيعة الأرشفة الذاتية وميزاتها، ويأتي على رأسها : زيادة حضور الدراسات المودعة والاطلاع عليها بالمقارنة بغيرها، وزيادة الاستشهاد المرجعي بتلك الدراسات أيضاً بالمقارنة بغيرها من الدراسات التي لم تجد محلاً لها بأحد أشكال الأرشفة الذاتية.

الجدول رقم (٢٧): نسب دوافع الباحثين للأرشفة الذاتية لأعمالهم العلمية

٦٠				٦٧	٥٣	الدافع الذاتي من قبل الباحثين
١٩,٥				٢١	١٨	التشجيع الذي لاقته من زملائي أو من المؤلفين المشاركين لي في البحوث
٢٤			٤٤	١٥	١٣	تشجيع أو استجابة لطلب المكتبة أو الهيئة الإدارية بالمؤسسة التي اتبع بها
١٦			٢٢	١٨	٨	الدراسات المودعة أكثر تواتراً في الاستشهاد بها من الدوريات التقليدية
٧				٩	٥	التشجيع من هيئات التأييد المؤسساتية
٤				٧	١	التشجيع من هيئات تمويل البحوث
٦٤,٣	٧٥	٧٣,٩	٤٤			الدراسات المودعة أكثر حضوراً واطلاعا عليها من غيرها من مقالات الدوريات الأخرى
٥٤,٢	٧٥	٣٣,٣				استقطاب تعليقات المستفيدين على المقالات قبل التحرير النهائي لها
٦٢,٥	٧٥	٥٠				الفورية في بت نتائج البحوث

٨٢,٩	٨٧,٥	٧٨,٣				الفورية في تبادل نتائج البحوث
٨٨,١	١٠٠	٧٦,١				مرئيات مرتفعة للمقاومات المحكمة**

* جمعنا هنا في هاتين الدراستين بين دوافع الأرشفة لكل من الطبقات المبدئية والطبقات اللاحقة أو المحكمة

** لم نستطع في الحقيقة الكشف عن الفرق بين هذا الدافع والدافع رقم ٧، وكلاهما ورد في الدراستين رقمي ١ و ٢.

١٠ / ٤ / ٧ / ٤ دوافع الباحثين لرفض الأرشفة الذاتية:

إذا كانت نسبة المطلعين على مفهوم الأرشفة الذاتية وتطبيقاتها غير كبيرة بصفة عامة (الجدول رقم ٢٥)، وإذا كانت نسبة الراضين للأرشفة الذاتية تبلغ على العموم حوالي خمسي مجموع الباحثين، فإن الدراسات محل التحليل لم تحاول البحث عن دوافع هذا الرفض، اللهم إلا الدراستين العربيتين الوحيدتين في تلك الدراسات (الجدول رقم ٢٨).

الجدول رقم (٢٨) : نسب دوافع الباحثين لرفض الأرشفة الذاتية لأعمالهم العلمية

٨١,٨	٨٠	تفضيل تحكيم البحث من طرف لجنة القراءة قبل بثه
٨١,٨	٨٠	التخوف من السرقة الأدبية
٣٠,٣	٢٠	التخوف من رفض الدوريات الورقية لنشر البحث

* تم الاعتماد هنا على درجة (مهم جداً) فحسب.

والحقيقة أن دوافع الباحثين العرب لرفض الأرشفة الذاتية وفقاً لهاتين الدراستين لا محل لها على الاطلاع، اللهم إلا إذا كانت الدراستان لم تحسنا حصر الدوافع بالدقة اللازمة، أو أن الباحثين أنفسهم لا يعلمون على وجه الحقيقة ماهية الأرشفة الذاتية.

ففيما يتصل بالدافع الأول، فقد سبق لنفس الباحثين الإشارة إلى أن أحد دوافعهم للإقبال على الأرشفة الذاتية "استقطاب تعليقات المستفيدين على المقالات قبل التحرير النهائي لها" (الجدول رقم ٢٧). ثم إن هذا الدافع الأول للرفض ينتفي تمامًا عند أرشفة الطبعات اللاحقة أو المحكمة من الدراسات العلمية post-prints. وكان الواجب على الدراساتين توضيح ذلك ابتداءً للباحثين المشاركين في الدراسة.

أما الدافع الثاني الذي يمثل نفس القدر من الأهمية لدى الباحثين العرب، وهو التخوف من سرقة بحوثهم فلا مبرر له أيضًا ما دامت الدراسات موثقة بطبيعتها. وعلى العموم فإن عدم إتاحة الدراسات العلمية على الشبكة العنكبوتية لم يمنع من سرقتها أو انتحالها. أما الدافع الأخير، ففضلاً عن أنه يحتل درجة ضعيفة في اهتمام الباحثين، إلا أنه ينتفي كذلك إذا كانت الأرشفة للطبعة اللاحقة للدراسة العلمية post - print وإن كنا لا نستطيع أن ننفي في هذا السياق ندرة المستودعات الرقمية العربية من ناحية، ومن ناحية أخرى ندرة ممارسة أرشفة الطبعات المبدئية في المجتمع العربي سواء بالمستودعات أو بأي شكل آخر من أشكال هذه الأرشفة. من ناحية ثالثة، يمكننا أن نتوقع عدم الوعي الكافي لدى المسؤولين العرب عن تحرير الدوريات وناشرها، بصفة عامة، بأهمية الوصول الحر عامة ومن ثم قبولهم الطبعات المبدئية للنشر في تلك الدوريات، وهو شيء طبيعي في ظل انعدام مؤسسات تأييد advocates الوصول الحر في المجتمع العربي. وعلى العموم فتمتة حاجة إلى دراسة تحليلية تحاول الكشف عن اتجاهات محرري الدوريات العربية وناشرها نحو الوصول الحر وقضاياها المختلفة.

١٠ / ٤ / ٧ / ٥ الجهات التي يفضل الباحثون إشرافها على إدارة المستودعات الرقمية:

استقطب هذا الاستفسار اهتمام ثلاث من الدراسات محل البحث، ومن الطبيعي أن يتم توجيه هذا الاستفسار للباحثين الذين تتوافر في مؤسساتهم الأكاديمية أو في تخصصاتهم الموضوعية مستودعات رقمية. وكما هو واضح من الجدول رقم (٢٩)، يرى أكثر الباحثين أن المكتبة المركزية هي أفضل الجهات بالجامعة لإدارة المستودع الرقمي بها. وليس ثمة فرق كبير في ذلك الرأي بين باحثي الدول المتقدمة والنامية. وليست هناك خيارات أخرى كثيرة في هذا الصدد، إذ تتراوح آراء الباحثين بعد ذلك بين هيئة مركزية منشأة بالفعل، أو ينبغي إنشاؤها، أو وحدة جامعية لها ارتباط وثيق بالأقسام الأكاديمية أو منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس. وفضلاً عن تأكيد هذه النتائج لدور المكتبة الجامعية في عصر التقنيات الرقمية، فإنها تلقى الضوء أيضًا على الجهات الأخرى داخل الجامعة والتي يمكن أن تنافسها في هذا الدور.

الجدول رقم (٢٩): النسب المئوية لآراء الباحثين

بصدد الجهات التي يرون إشرافها على إدارة المستودعات الرقمية

٦٦,٦	٧١	٧٦	٥٢,٨	المكتبة المركزية بالجامعة
١٨,٢		١٠	٢٦,٤	هيئة مركزية ينبغي إنشاؤها
١٥,٣			١٥,٣	هيئة مركزية منشأة بالفعل لأجل هذا
٦,٩		٧	٦,٩	الغرض هيئة ينبغي أن تكون مرتبطة بالأقسام الأكاديمية أو منسوبيها

١١ - الخلاصة:

من الطبيعي أن تتعدد اتجاهات الباحثين نحو القضايا المختلفة للنشر العلمي ذي الوصول الحر. فكما أسلفنا في التمهيد لهذه الدراسة، فإن تبني الباحثين لاتجاهات معينة يتوافق على العموم مع بعض اعتقاداتهم، كما يرتبط في الحقيقة بتبنيهم لاتجاهات أخرى تتعلق بالقضية نفسها، فضلاً عن تأثير تلك الاتجاهات ولا شك بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية، ومدى انتشار تقنيات المعلومات والاتصالات وتطور البنية الأساس للمعلومات، في البيئة التي يعيش فيها هؤلاء الباحثون.

وقد توافر لهذا البحث ٥٧ دراسة في موضوع "اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر"، صدرت فيما بين ٢٠٠٢ - مايو ٢٠٠٨، منها ٤٦ دراسة تحليلية. ويعد جُل تلك الدراسات من قبيل الدراسات الشاملة أو الأقرب إلى الشمول في موضوع الوصول الحر، كما أن عدد تلك الدراسات في ازدياد منذ العام ٢٠٠٤ ووصل إلى أعلى معدلاته في الأعوام الثلاثة الأخيرة، فيما تعد مقالات الدوريات هي المصدر الرئيس للنشر في هذا الموضوع تليها التقارير.

بيد أنه نتيجة لورود نتائج بعض تلك الدراسات التحليلية في صورة سردية وليست جدولية، ونتيجة لعدم توافر النص الكامل للبعض الآخر، وتوافر إحدى الدراسات التي لم تعلن نتائجها الأخيرة بعد، فإنه لم يخضع للتحليل اللاحق سوى ٣١ دراسة هي تلك التي توفرنا عليها وهي التي تشتمل نصوصها الكاملة أو مستخلصاتها أو ملخصاتها التنفيذية على نتائج إحصائية صريحة.

وقد انتهى التحليل اللاحق لتلك النتائج الإحصائية إلى قبول بعض فروض الدراسة، ودحض بعضها، وعدم التحقق من البعض الثالث، وذلك على النحو التالي:

- يمكن القول، بناء على الدراسات التي تم فحصها وتحليلها، إن اتجاهات الباحثين نحو النشر العلمي وفقاً لنمط الوصول الحر، بصفة عامة، اتجاهات محايدة. مع بعض الاختلافات في مدى حيادية تلك الاتجاهات أو إيجابيتها أو سلبيتها بين كل قضية وأخرى من القضايا ذات الصلة.
 - تتأثر اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر، في معظم القضايا التي تناولتها الدراسة، بمدى تقدم الدولة التي يعيشون فيها. وذلك مع بعض الاستثناءات في هذا الصدد، نتيجة لتقدم البنية الأساس للمعلومات في بعض الدول النامية.
 - يعد الباحثون الذين لديهم معرفة كافية عن الوصول الحر وقضاياها، أقل نسبة من هؤلاء الذين ليسوا على معرفة عن ذلك.
 - ربما نتيجة للعامل السابق، فإن اتجاهات الباحثين نحو الرغبة في نشر بحوثهم في الدوريات المتاحة وفقاً لنظام الوصول الحر، تعد حيادية نوعاً ما؛ إذ أن نسبة هؤلاء تبلغ أكثر من نصف مجموع الباحثين بقليل.
 - يمكن بالفعل قبول الفرض القائل بعدم رغبة أكثر الباحثين في دفع رسوم مالية لأجل النشر في دوريات الوصول الحر، خاصة هؤلاء الذين يعيشون في الدول النامية.
 - لم يتم التحقق من الفرض القائل برغبة أكثر الباحثين في الاحتفاظ بحقوق التأليف لدراساتهم العلمية بعد نشرها في الدوريات التقليدية.
 - يرغب أكثر الباحثين بالفعل في الأرشفة الذاتية لأعمالهم العلمية.
- من ناحية أخرى، فإننا نستشف من خلال الدراسات التحليلية الصادرة في هذا الموضوع، بصفة عامة، أننا بإزاء ثلاثة مباحث رئيسة هي:
- مدى المعرفة أو الاطلاع على الوصول الحر وقضاياها المختلفة.
 - الاتجاه نحو الوصول الحر وقضاياها بالقبول والاستحسان، أو الرفض وعدم الاستحسان.
 - الرغبة أو الاستعداد في المشاركة في الأساليب المختلفة للنشر ذي الوصول الحر.
- ومن الواضح أن هذه الجوانب الثلاثة للموضوع، من الناحية المنطقية على الأقل، تترتب على بعضها البعض. فليس من شك في أن الرغبة في الانخراط في النشر ذي الوصول الحر تنبني على الاتجاه نحو هذا الأسلوب من النشر، وينبني الاتجاه بدوره على مدى المعرفة بهذا الأسلوب. بل يزيد أحد الباحثين^(٤١) على ذلك بالقول إنه من الواضح أن نجاح مشروعات الوصول الحر في أية مؤسسة، يعتمد بصورة قوية على مدى وعي الباحثين ومدى استعدادهم لدعم هذه المشروعات.

ويمكن القول، على وجه الإجمال، إن بيئة النشر العلمي في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية، تتقدم كثيراً نحو الوصول الحر. وأبرز الأدلة على ذلك، النمو المستمر في عدد الباحثين المقبلين على النشر وفقاً لهذا الأسلوب، ونمو عدد الدوريات الإلكترونية ذات الوصول الحر وكذا عدد المستودعات المؤسساتية والموضوعية، وزيادة عدد المبادرات والبيانات Declarations الدولية والوطنية المؤيدة له وعدد المؤسسات البحثية والعلمية والمعلوماتية الداعمة... إلخ.

من ناحية أخرى، وفيما يتصل بالتحليل اللاحق، فمن الواضح أن هذا الأسلوب يبني في الأساس على الدراسات السابقة وما يتوافر بها من نتائج إحصائية. وقد لاحظنا في هذا البحث الذي يبني على الدراسات التي تتناول الاتجاهات، أن النتائج الإحصائية لتلك الدراسات لا تخرج عن التكرارات. frequencies. وقد اعتمدنا هنا في تطبيق التحليل اللاحق على تلك النتائج، على الوسط الحسابي أو المتوسط العام، وذلك بوصفه القيمة التي تمثل أو تنوب عن مجموعة من القيم. كما حاولنا عن طريق الربط بين المتغيرات المختلفة ذات الصلة بالبحث، أن يكون هناك نوع من التحليل الكيفي qualitative لتلك البيانات الكمية.

بيد أن ذلك كله لم يخرج، منهجياً، عما يُسمى بالإحصاء الوصفي. فدراسات الاتجاهات في مجال المكتبات والمعلومات بصفة عامة، ونظائرها من الدراسات في هذا المجال، ليست دراسات تجريبية بما مجموعات ضابطة وأخرى تجريبية، ومن ثم فلا يوجد هنا مكان للعلاقات ثنائية التباين Bivariate، كما لا يوجد مجال لقياس ما يسمى بحجم التأثير effect size أكثر المقاييس الإحصائية استخداماً في دراسات التحليل اللاحق.

وهذا ما أفاد به ساكستون في مراجعته العلمية شبه الشاملة عن التحليل اللاحق في مجال المكتبات والمعلومات (١)، من أن غالبية الدراسات في هذا المجال وصفية في طبيعتها، ولا تتضمن مجموعات ضابطة control groups [أي ليست بحوثاً تجريبية]. كما لاحظت "أنكم" (٢٠) ندرة استخدام أسلوب التحليل اللاحق في مجال المكتبات والمعلومات، وأفادت أن هذه الندرة ربما تعود إلى :

- صعوبة تجميع النتائج التي تشتمل على المتغيرات ذات الصلة بنفس مشكلة البحث (في مجموعة الدراسات محل البحث).
- ضعف المتغيرات نفسها الملائمة للقياس، وذات الصلة بنفس مشكلة البحث، وبما يضمن لتجميع النتائج أن يكون شيئاً ذا مغزى.

ومع ذلك، ومن خلال تطبيقنا للتحليل اللاحق في هذه الدراسة، يمكن القول إن هذا الأسلوب يعد أداة منهجية جيدة لتكامل نتائج الدراسات المختلفة الصادرة في موضوع محدد ومقابلتها ومقارنتها ببعضها البعض،

حيث يقدم بذلك صورة دقيقة للغاية عن تلك الدراسات، ويكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بين المتغيرات المدرجة فيها، ويحاول الخروج منها بنتيجة عامة كما لو أنها جميعاً دراسة واحدة. فضلاً عن ذلك، يكشف هذا الأسلوب عما يعثور بعض تلك الدراسات من نقص أو قصور في المناهج المتبعة فيها أو في تطبيقها لتلك المناهج، ويقدم نظرة فاحصة للمشكلات العلمية التي تناولتها تلك الدراسات، ويختبر مدى إمكانية أو جدوى تكرار دراستها.

وبناءً على ذلك، وكما ينصح أحد باحثي الإحصاء (٤٢)، فإنه ينبغي على البيئة العربية أن تلاحق الإنجازات والجهود العالمية في التوسل بهذا الأسلوب، لأنه السبيل الوحيد الذي يثمر عن نتائج تكاملية في مجالات متعددة تراكمت فيها نتائج البحوث وربما لا توجد صلة مباشرة بينها. وعلى وجه الإجمال (١٧)، يقدم هذا الأسلوب فرصاً جديدة للبحث العلمي يمكن من خلالها استشراف آفاق أفضل وأوسع عن ذي قبل، وعديدة هي الفوائد والمزايا التي يمكن أن يجنيها منه صناع السياسات ومنتخذي القرار.

١٢ - التوصيات :

و بناءً على ما توصلنا إليه من نتائج في هذه الدراسة ومناقشة هذه النتائج، فإننا نقدم التوصيات التالية على صعيد المنهج:

- من الضروري تحديث هذه المراجعة المنهجية التي توسلت بأسلوب التحليل اللاحق في دراسة موضوع "اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر". ذلك أن البحث العلمي عملية تراكمية، حيث تُبنى التطورات فيه عبر دراسات متعددة على مر الزمن (١). ويرى البعض (٤٣) أن تحديث المراجعة يعد مهمًا للغاية لكثير من الباحثين الذين يعدونه الخطوة السادسة والأخيرة في تصميم المراجعات المنهجية ودراسات التحليل اللاحق. ذلك أن نشوء برهان evidence جديد ومهم في دراسة حديثة، يمكن أن يعني أن هناك حاجة عاجلة لتحديث المراجعة. ويرى حشمت قاسم (٤٤) أن صور التخصصات العلمية تختلف من وقت لآخر تبعاً لتطور إنتاجها الفكري، ويتطلب رصد هذا التطور وتمحيصه واستخلاص اتجاهاته، استمرار جهود المراجعة بشكل متصل.

- بناءً على المزايا التي تعرضنا لها في هذه الدراسة لأسلوب التحليل اللاحق، فمن الضروري التوسع في استخدام هذا الأسلوب وتطبيقه على الإنتاج الفكري العربي عامة وفي مجال المكتبات والمعلومات في موضوعاته المختلفة خاصة. كما يجب على المؤسسات الأكاديمية والبحثية تشجيع الباحثين على إجراء مثل هذه الدراسات، ونقترح هنا العودة إلى اتخاذ المراجعة العلمية للإنتاج الفكري في أحد الموضوعات التخصصية مطلباً رئيساً من متطلبات الترقية العلمية في الجامعات المصرية، على أن يتم تطوير هذه المراجعة إلى دراسة للتحليل اللاحق.
- ضرورة تحويل "دليل الإنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات" (٤٥) إلى مرصد بيانات متاح على الشبكة العنكبوتية، أو مستودع رقمي موضوعي Subject repository، وذلك لتيسير التعرف على هذا الإنتاج ومن ثم تيسير إجراء دراسات التحليل اللاحق على القطاعات المختلفة في هذا المجال.
- ضرورة تطبيق أسلوب التحليل اللاحق على دراسات الاتجاهات نحو الوصول الحر، والتي تنصب على فئات أخرى غير الباحثين، وذلك مثل: اختصاصي المكتبات والمسؤولين عنها، ومحري الدوريات، ومديري دور النشر
- التجارية، ورؤساء الجمعيات العلمية ومراكز البحوث، ومديري أو رؤساء مؤسسات التعليم العالي،... إلخ. وفيما يتصل بموضوع "الوصول الحر"، نقدم التوصيات التالية:
- في ضوء النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة، فإنه من الواضح أن ثمة مجهوداً كبيراً ينبغي بذله من قبل باحثي واختصاصي المكتبات والمعلومات العرب، وذلك لتعريف الباحثين في التخصصات الأخرى والمسؤولين ومنتخذي القرار في المؤسسات الأكاديمية والبحثية المختلفة، بالوصول الحر وأهميته للنشاط العلمي ومصادره المتاحة في مختلف تخصصات المعرفة البشرية. ويمكن أن يتم هذا التعريف عن طريق التأليف والنشر الورقي والإلكتروني، وإعداد ورش العمل والمحاضرات والندوات وغيرها من المنتقيات العلمية. وباختصار، ينبغي أن تتم التوعية المعلوماتية بهذا الموضوع على أوسع نطاق ممكن.
- في ضوء مبدأ أن البحث العلمي الممول حكومياً publicly- funded re -search ، ينبغي أن يتاح للعموم for public ، فإنه ينبغي على الحكومات العربية- ممثلة في المؤسسات الأكاديمية والبحثية التابعة لها - تشجيع تمويل البحث العلمي المنشور وفقاً للوصول الحر، ومن بين ذلك إنشاء دوريات الوصول الحر وتغطية تكاليف النشر فيها، وإنشاء المستودعات الرقمية المؤسساتية والموضوعية. بل ينبغي على تلك المؤسسات الحكومية إلزام mandate الباحثين العاملين فيها بالنشر في مصادر الوصول الحر هذه.

- ينبغي أيضاً على المؤسسات الأكاديمية العربية تشجيع الباحثين الحريصين على النشر في مصادر الوصول الحر، وذلك بمنح دراساتهم الاعتراف العلمي بها، واعتماد تلك الدراسات في الترقيات العلمية.
- كثيرة أيضاً هي الدروس التي يمكن للمكتبات العربية استخلاصها من هذه الدراسة. فقد آن الأوان أن تتجه مكتباتنا العربية - خاصة الأكاديمية والمتخصصة منها، لمصادر الوصول الحر (في مقابل مرصد البيانات غير الحرة أو المقيدة)، وتضمن هذه المصادر بشكليها الرئيسين (المستودعات/الدوريات) في فهرسها أو بواباتها الإلكترونية على الشبكة. إن تضمين المكتبات لهذه المصادر يحقق لها عدة فوائد نذكر منها ما يلي (٤٦).
- . يعد ذلك دعماً من المكتبات لحركة الوصول الحر في مقابل حركة الاستنزاف المالي من قبل مؤسسات خدمات المعلومات الموفرة لمصادر المعلومات المقيدة.
- . يعد ذلك تخفيفاً على ميزانيات المكتبات، وعملاً بمقتضيات الاقتصاد والتوفير المادي الذي من الطبيعي أن يسعى إليه الجميع، وعلى الأقل بلادنا العربية التي تنتمي للعالم النامي.
- . يعد ذلك إثراءً لمقتنيات المكتبات بمصادر الوصول الحر، التي تعد في الغالب الأعم مصادر علمية ومحكمة.
- وثمة مهام أخرى في الحقيقة للمكتبات العربية، ربما كانت أكثر صعوبة وأكثر جهداً، وعلى رأسها المشاركة الفعالة في إنشاء مستودعات رقمية بالمؤسسات التي تنتمي إليها، والإسهام في نشر دوريات الوصول الحر سواء في مجال المكتبات والمعلومات أو في غيره من المجالات.

المراجع

(1) Saxton, Matthew L. Meta-analysis in library and information science: method, history. And recommendations for reporting research. Library Trends. (2006) Available at: <http://www.encyclopedia.com/doc/IGI-151440810.html>. accessed at 23/2/2008.

(2) <http://www.google.com/>. Accessed at 9/2/2008.

(٣) فهد بن عتيق العتيق. التحليل اللاحق : أسلوب البحث من خلال المراجعة الكمية للدراسات السابقة. مجلة

الإدارة العامة. مج ٤٣، ع ٣ (سبتمبر ٢٠٠٣). ص ص ٥٧٥ - ٦٢٣.

(2) Glass, G. V. Primary. Secondary and meta- analysis.of research.
Educational Researcher. Vol.5, No. 10 (Nov. 1976). Pp.3-8..

نقلا عن : فؤاد أبو حطب وآمال صادق. طرق التحليل الإحصائي في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية.
القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية، [مقدمة ١٩٩١]، ٨٣٤ ص.

(٥) سامي بن عبد العزيز الداغ. تحليل التحاليل الإحصائية : تقنية إحصائية - منهجية جديدة في العلوم
الاجتماعية وإمكانية الاستفادة منها في الخدمة الاجتماعية. متاحة على الرابطة التالية:

<http://docs.Ksu.edu.sa/DOC/Articles120462.doc> تم الوصول إليها في ٢٩/١/٢٠٠٨

(6) The Cochrane Library. Available at:
[http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome](http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/IQ658753/HOME?CRETRY=1&SRETRY=O) /
IQ658753/HOME?CRETRY=1&SRETRY=O. Accessed at 17/6/2008.

(7) Mckibbon, K. Ann et al. The Medical Literature as a Resource for Health
Care Practice. Journal of the American Society for Information Science.
Vol. 46. no. 10 (1995). pp. 737-742.

(8) Egger, M., Ebrahim, S., Smith. G. D. Where now for meta-
analysis?. International Journal of Epidemiology. Vol. 31 (2002), pp.
1-5 Availble at: [hup://ije.oxfordjournals.org/cgi/reprint/31/1](http://ije.oxfordjournals.org/cgi/reprint/31/1) 1. Accessed
at 18/6/2008.

(9) Virginia, Barbour et al. The impact of open access upon public health.
Bulletin of the World Health Organization. Vol. 84, no. 5 (2006).
Available at: <http://www.whQ.int/ulletin/volumes/84/5/339.pdf>.
Accessed at 20/6/2008.

(10) IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research
Documentation. Available at: [http://www.ifla.Org/V/codc/open-
access04.html](http://www.ifla.Org/V/codc/open-access04.html). Accessed at 4/9/2007.

(١١) للتعرف على أسلوب النشر هذين (الدوريات والمستودعات) بالتطبيق على مجال المكتبات والمعلومات،

انظر : عبد الرحمن فراج. مصادر الوصول الحر في مجال المكتبات وعلم المعلومات : دليل إرشادي.

المعلوماتية. ع. ٢ (ديسمبر ٢٠٠٧). ص ص ٤٦-٤٩. متاحة أيضا على الرابطة التالية:

<http://informatics.gov.sa/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2>

تم الوصول إليها في ٢٠٠٨/٦/٣.

وللتعرف على بعض الجهود المرجعية التي تعد مفاتيح للمعرفة عن هذا الموضوع، انظر : عبد الرحمن فراج وسليمان

الشهري. الوصول الحر للمعلومات العلمية: وراقية شارحة ببعض المصادر المرجعية المتاحة على العنكبوتية. دراسات

المعلومات. مج ١، ع ١ (يناير ٢٠٠٨). ص ص ١٢٩ - ١٤٢. متاحة أيضا على الرابطة التالية :

[http:// www. informationstudies. net/ images/Pdf/28.Pdf.](http://www.informationstudies.net/images/Pdf/28.Pdf) تم الوصول إليها في

٢٠٠٨/٦/٣

(12) Deoghuria, Swapan & Roy, Satyabrata. Open Access: What Scientists Think?. In: Inter-national Conference on Semantic Web & Digital Libraries (ICSD). Bangalore, India: Indian: Statistical Institute, 2007. Available at: http://drtc.isibang.ac.in/bitstream/handle/1849/314/081_p32_swapan_deoghuria_for-matted.pdf?sequence=1. Accessed at 17/6/2008.

(١٣) الاتجاهات نحو الأدوار الجندرية والسلوكيات المرتبطة بأدوار الجندر لدى سكان المدن والريف والمزارعين في

سلوفينيا/ ترجمة عاطف حسن شواشرة. مجلة البحث الإجرائي في التربية. مج ١ ، ع ٤ (٢٠٠٧). متاحة

على الرابطة التالية:

<http://elearn.aou.edu.jo/website/actionmag/translated/research4/Translated>

.doc تم الوصول إليها في ٢٠٠٨/٦/٣٠.

(١٤) السيد محمد أبو هاشم حسن. مؤشرات التحليل البعدي Meta - Analysis لبحوث فعالية الذات في

ضوء نظرية بانديورا. الرياض : جامعة الملك سعود، مركز بحوث كلية التربية، ١٤٢٦ هـ [2005]، ٨٧

ص.

(15) Morrison. Evidence- based librarianship and open access. Evidence Based Library and In- formation Practice. Vol. 1, no. 2 (2006). 46-50. Available at: <http://eprints.rclis.org/archive/00006474/01/ebloa.pdf>. accessed at 30/6/2008.

(١٦) عبد الرحمن فراج. الممارسات القائمة على البرهان وتطبيقاتها في مجال المكتبات وعلم المعلومات؛ مع

إشارة خاصة إلى التحليل اللاحق. Cybrarians Journal . ١٨٤ (ديسمبر ٢٠٠٨). قيد النشر .

(١٧) فؤاد أبو حطب وآمال صادق. طرق التحليل الإحصائي في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية. القاهرة

: مكتبة الأنجلو المصرية، [١٩٩١]، ٨٣٤ ص.

(١٨) حشمت قاسم. هذه النتيجة تم الخروج بها إثر مناقشة مع سعادته في اتصال هاتفي، ٢٠٠٨/٦/١٠.

(19) Hjorland. Birger. Meta- analysis should also be visible inside information science. [letter to the editor] Journal of the american Society for Information Science & Technology. Vol. 53, Issue 4 (2002). Pp. 324 – 324.

(20) Ankem, Kalyani. Approaches to meta- analysis: A guide for LIS researchers. Library and Information Science Research. Vol. 27, no. 2 (2005). pp. 164-176.

(21) Chen, Ya- Ning. A review on current developent of open access and its implications for scholarly communication. Bulletin of Library and Information Science. Vol. 51 (Nov 2004). Pp. 89-108.

(22) Goodman, David & Antelman, Kristin & Bakkalbasi, Nisa. Meta- analysis of OA and OAA manual determinations. 2006. Technical Report. Available at:

<http://eprints.rclis.org/archive/00005327/01/newcombination.pdf>. Accessed at 16/3/2008

(٢٣) انظر على سبيل المثال :

Glass, G. & McGaw, B. & Smith, M. Meta - Analysis in Social Research. Beverly Hills: SAGE, 1981.279p.

Steiner, D. et al. A review of meta- analysis in organizational behavior and human resources management: an empirical assessment. Educational and Psychological Measurement. Vol. 51, no. 3 (1991). Pp.609-626

والمرجعان الأخيران نقلا عن : السيد محمد أبو هاشم حسن. مؤشرات التحليل البعدي (مرجع رقم ١٤).

Moynihan, R. Evaluating Health Services: a Reporter Covers the Science of Research Syn- thesis. New York: Milbank Memorial Fund, 2004. 65 p.

Available at:

<http://www.milbank.org/reports/2004Moynihan/Moynihan.pdf>. Accessed at 19/6/2008

وأیضا : فهد بن عتيق العتيق. التحليل اللاحق (مرجع رقم ٣).

(24) McKibbon, K. Ann. Systematic Reviews and Librarians. Library Trends.

Vol. 55, no I (Sum-mer 2006). pp. 202-215. Available at:

<http://www.ideals.uiuc.edu/dspace/bitstream/2142/3665/2/McKibbon551.pdf>.

Accessed at 30/6/2008.

(25) Winston, Mark D. Ethical leadership ad ethical decision making: A meta-analysis of research related to ethics education. Library & Information

Science Research. Vol. 29. Issue 2 (Jun. 2007). Pp. 230-251

(26) Hiorland, Birger. Why is meta analysis neglected by information scientists ? [letter to the editor]. Journal of the American Society for Information

Science & Technology. Vol. 52, no. 13 (2001). Pp.1193-1194

(٢٧) أنظر على سبيل المثال:

Winston, M. D. (Ref.no.25) and Hiorland, B. (Ref. no. 26)

(٢٨) وذلك نتيجة - مثلاً - لاشتراك الجامعات في الدول النامية في بعض مراصد البيانات وليس كلها،

وتأخر هذا الاشتراك أحياناً لعدة شهور، وتعطل الاتصال بتلك المراصد، بل وتعطل مواقع المكتبات

نفسها في بعض الأحيان،... إلخ.

(٢٩) لدينا حالة فريدة في هذا الصدد، وهي دراسة تم نشرها أربع مرات متتالية؛ مرة منها في إحدى دوريات

الوصول الحر، ومرتان في دوريات تعتمد على الاشتراكات، ومرة رابعة كبحث مؤتمر وذلك بعد ضم

نتائجها إلى نتائج دراسة أخرى شبيهة. انظر : عبد المجيد صالح بو عزة. اتجاهات الباحثين العرب نحو

الأرشيف المفتوح والدوريات المتاحة مجاناً من خلال شبكة الإنترنت : أعضاء هيئة التدريس العرب بجامعة

السلطان قابوس نموذجاً. Cybrarians Journal. ٦٤ (سبتمبر ٢٠٠٦). متاحة على:

تم التوصل إليها في <http://www.chbrarians.info/journal/no10/openaccess.htm>

٢٠٠٨/٢/٣.

نشرت أيضا في : مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. مج ١٣، ع ١ (يناير- يوليو ٢٠٠٧). ص ص ١٤٤- ١٧٤ ؛

وأیضا في : أعلم. ع ١ (أكتوبر ٢٠٠٧) ص ص ١٤١- ١٦٢، ونشرت بياناتها أيضًا بعد ضمها إلى دراسة

أخرى شبيهة في : عبد المجيد صالح بو عزة ووحيد طاهر قدورة. اتجاهات الباحثين بجامعة السلطان قابوس وجامعة

تونس نحو الدوريات المتاحة من خلال نظام الوصول الحر وبعض الفوائد التي يمكن أن تجنيها المكتبات الجامعية

منها : دراسة مقارنة. في: مؤتمر إدارة المعلومات والمعرفة في مجتمع الخليج العربي. البحرين : جمعية المكتبات

المتخصصة في دول الخليج العربي، ٢٠٠٧. ٣٤ ص.

(٣٠) حشمت قاسم. اتصال هاتفي، أبريل ٢٠٠٨ م.

(٣١) انظر على سبيل المثال :

M et al. Comprehensive Meta- Analysis (CMA), Version 2. Biostat, Borenstein, Englewood NJ (2005). Funded by the National Institutes of Health.

Available at:

<http://www.meta-analysis.com/index.html>. accessed at 20/6/2008.

(32) van Deventer, Martie & Pienaar, Heila. South African Repositories :

Bridging Knowledge Di-vides. Ariadn. Issue 55 (Apr. 2008). Available at:

<http://www.ariadne.ac.uk/issue55/vandeventer-pienaar/>. Accessed at 16/5/2008.

(٣٣) حشمت قاسم. الدوريات التخصصية الإلكترونية؛ تطورها وتحدياتها الاجتماعية والاقتصادية في كتابه :

الاتصال العلمي في البيئة الإلكترونية. القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٥. ص ص

٣٦٧-٣٣٣

(34) Turk, Nana. Citation impact of Open Access uournals. New Library World.

Vol. 09, No. ½ (2008). Pp. 65-74.

(35) Warlick, Stefanie E. & Vaughan, KTL. Factors influencing publication

choice: why faculty choose open access. Biomedical Digital Libraries.

Vol. 4, no. 1 (2007). Available at:

<http://www.bio-diglib.com/content/4/1/1>. accessed at 22/3/2008.

(36) Schroter, Sara & Tite, Leanne open access publishing and author- pays

business models: a survey of authors' knowledge and perceptions. Journal

of Royal Society of Medicine. Vol. 99. issue 3 (Mar. 2006). Pp. 141-148.

available at : <http://www.jrsm.org/cgi/reprint/99/3/141>. accessed at

14/3/2008.

(37) PAPAN- RAMCHARAN, JENNIFER & DAWE RICHARD A. The Other

Side of the Coin for Open Access Publishing :A eveloping Country View.

LIBRI. Vol.56, No. 1 (Mar. 2006). Pp. 16-27. Available at:

<http://www.librijournal.org/pdf/2006-Ipp16-27.pdf>. accessed at

14/3/2008.

(38) Tarrago, Nancy Sanchez & Molina, Carlos Fernandez. Open Access Journals: Knowledge and Attitudes among Cuban Health Researchers. MEDICC Review. Vol. 10, no. 1 (2007). Pp. 18-21.

Available at: <http://www.eprints.rclis.org/archive/00012559/01/medicc.pdf>. accessed at 16/3/2008.

(39) Hernandez- Borges, Angel A. et al. Awareness and attitude of Spanish medical authors to open access publishing and the "model. J. Med. Libr. Assoc. vol. 94, no. 4 (Oct. 2006). Pp. 449-451. Available at:

<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1629440>. accessed at 14/3/2008

(40) Hoorn, Esther & van der Graaf, Maurits. Copyright Issues in Open Access Research Journals: The Authors Perspective. D- Lib Magazine. Vol. 12, no. 2 (Feb. 2006). Available at: http://www.dlib.org/dlib/februarv06/vandergraaf/02_vandergraaf.html. Accessed at 14/3/2008

(41) Mackie, Morag. Filling Institutional Repositories: Practical strategies from the DAEDALUS Project. Ariadne. Issue 39 (2004). Available at : <http://www.ariadne.ac.uk/issu39/mackie/intro.html>. Accessed at 30/6/2008.

(٤٢) محسوب عبد القادر الضوي. الإحصاء الاستدلالي المتقدم في التربية وعلم النفس. ط ١ القاهرة : مكتبة

الأنجلو المصرية، ٢٠٠٦ . ٣٠٠ ص.

(43) Moynihan, R. Evaluating Health Services: a Reporter Covers the Science of Research Syn- thesis. New York: Milbank Memorial Fund, 2004. 65 p.

Available at: <http://www.milbank.org/reports/2004Moyniha/Moynihan.pdf> Accessed at 19/6/2008

(٤٤) حشمت قاسم. المراجعات العلمية ودورها في تحول المعلومات إلى معرفة. في كتابه : الاتصال العلمي في

البيئة الإلكترونية. القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٥. ص ص ٣٧-٩٣.

(٤٥) صدرت ست حلقات من هذا الدليل الذي يتوفر على إعداده الأستاذ محمد فتحي عبد الهادي، وذلك

في نقطة للإنتاج الفكري الصادر في المجال حتى ١٩٧٥ وبين عامي ١٩٧٦ - ١٩٨٠، وبين ١٩٨١ -

١٩٨٥، وبين ١٩٨٦ - ١٩٩٠، وبين ١٩٩١ - ١٩٩٦، وبين ١٩٩٧ - ٢٠٠٠، وبين ٢٠٠١ -

٢٠٠٤. ومن المتوقع إن شاء الله صدور الحلقة السابعة لتغطية الإنتاج الصادر بين عامي ٢٠٠٥ -

٢٠٠٧.

(٤٦) عبد الرحمن فراج. تضمين المكتبات العربية لمصادر الوصول الحر. في : مدونة المبادرات العربية في الوصول

الحر. متاحة على الرابطة <http://aioa.blogspot.com/2008/02/blog-post>

[3159.html](http://aioa.blogspot.com/2008/02/blog-post). نشرت في ٢٠٠٨/٢/٥. تم الوصول إليها في ٢٠٠٨/٦/٣٠.

الملحق رقم (١)

قائمة الدراسات التحليلية موضوع البحث

أولاً: الدراسات التحليلية التي خضعت للبحث:

م	البيانات الوراقية
١	<p>عبد المجيد صالح بو عزة</p> <p>اتجاهات الباحثين العرب نحو الأرشيف المفتوح والدوريات المتاحة مجاناً من خلال شبكة الانترنت: أعضاء هيئة التدريس العرب بجامعة السلطان قابوس نموذجاً. <i>Cybrarians Journal</i>. ٦٤ (سبتمبر ٢٠٠٦). متاحة على الرابطة : http://www.Cybrarians.info/journal/no10/openaccess.htm نُشرت أيضاً في: مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. مج ١٣، ١٤ (يناير-يوليو ٢٠٠٧). ص ١٤٤-١٧٤؛ وأيضاً في أعلم. ١٤ (أكتوبر ٢٠٠٧). ص ١٤١-١٦٢؛ وأيضاً في: عبد المجيد صالح بو عزة ووحيد قدورة. اتجاهات الباحثين بجامعة السلطان قابوس وجامعة تونس نحو الدوريات المتاحة من خلال نظام الوصول الحر وبعض الفوائد التي يمكن تجنيها المكتبات الجامعية منها : دراسة مقارنة. في: مؤتمر إدارة المعلومات والمعرفة في مجتمع الخليج العربي. البحرين : جمعية المكتبات المتخصصة في دول الخليج العربي، ٢٠٠٧. ٣٤ ص.</p> <p>وحيد قدورة</p>
٢	<p>استخدام الأرشيف المفتوح والدوريات المتاحة مجاناً على الخط. في: الاتصال العلمي في البيئة الإلكترونية (قيد النشر). نقلاً عن عبد المجيد صالح بو عزة (دراسة رقم ١). نُشرت أيضاً في : عبد المجيد صالح بو عزة ووحيد طاهر قدورة. اتجاهات الباحثين بجامعة السلطان قابوس وجامعة تونس نحو الدوريات المتاحة من خلال نظام الوصول الحر وبعض الفوائد التي يمكن تجنيها المكتبات الجامعية منها : دراسة مقارنة. في: مؤتمر إدارة المعلومات والمعرفة في مجتمع الخليج</p>

	العربي. البحرين : جمعية المكتبات المتخصصة في دول الخليج العربي، ٢٠٠٧ . ٣٤ ص.
٣	<p>Kennan, Mary Anne</p> <p>Academic authors, scholarly publishing and open access in Australia. Learned publishing. Vol. 20, Issue 2 (2007). Pp. 138-146.</p> <p>http://eprints.rclis.org/archive/00013144/01/MAK.2007.Learnpublishingpostprint.pdf.</p>
4	<p>Pelizzari, Eugenic Accademic Authors and Open Archives: A Survey in the Social Science Field Libri. vol. 54 (2004). pp. 113-122. www. 1ibrijournal.org/ Ddf/2Q04-2pol 13-122.pdf.</p>
8	<p>Willinsky, John</p> <p>Access to research in Cameroonian universities. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries. Vol. 21 (2005).</p> <p>http://www.ejisdc.org/QJs2/index.php/eiisdc/article/view/137/133.</p>
10	<p>Watson, Sarah</p> <p>Authors' attitudes to, and awareness and use of, a university institutional repository. Serials. Vol. 20, no. 3 (Nov. 2007). pp 25-230.</p> <p>https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/bitstream/1826/2Q17/1/Authors%2Qat--titudesinstitutional%2QReDOsitorv-20Q7,Ddf.</p>
12	<p>Hernandez-Borges, Angel A. et al.</p> <p>Awareness and attitude of Spanish medical authors to open access publishing and the "author pays" model. J. Med. Libr. Assoc. vol. 94, no. 4 (Oct. 2006). pp. 449-451. http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=162944Q</p>
13	<p>Hoorn, Esther & van der Graaf, Maurits</p> <p>Copyright Issues in Open Acces Research Journals: The Authors Perspective. D-Lib Magazine. Vol. 12, no. 2 (Feb. 2006). http://www.dlib.org/dlib/februarvQ6/vandergraaf/Q2vandergraaf.html</p>

17	<p>R M Rodriguez et al.</p> <p>An evaluation of emergency medicine investigators' views on open access to medical literature. <i>Emergency Medicine Journal</i>. Vol. 23, Issue 12 (December 1 2006). pp. 895-898. http://en^bn^com/cgi/content/abstract/23/12/895</p>
19	<p>Warlick, Stefanie E. & Vaughan, KTL</p> <p>Factors influencing publication choice: why faculty choose open access. <i>Biomedical Digital Libraries</i>. Vol. 4, no. (2007). http://www.biQ-diglib.com/content/4/1/1 In origin: the study is M. A. theses: Warlick, Stefanie E. <i>Publication Transformation: Why Authors Choose to Publish in Open Access/Free Full-text Journals</i>. North Carolina, University of North Carolina at Chapel Hill, School of Information and Library Science, 2006. 39 p. http://etd.ils.unc.edu/dspace/hitstream/1901/299/1/stefaniewarlick.pdf</p>
23	<p>Allen, James</p> <p>Interdisciplinary differences in dttitudes towards deposit in institutional repositories. Manchester: Manchester Metropolitan University, Department of Information and Communications, 2007. 70 p. <i>t</i> M. A. thesis. http://eprints.rclis.org/archive/QOQ05180/01/FULLTEXT.odf</p>
25	<p>Swan, Alma & Brown, Sheridan</p> <p>JISC/OSI JOURNAL AUTHORS SURVEY Report. Preared by Key Persectives Ltd, 2004. 80 p. http://www.jisc.ac.uk/uploaded docum ents/JISCO Areport 1 .pdf</p> <p>Also published in: Swan, A. & Brown, S. <i>Authors and open access publishing</i>. Learned Publishing. Vol. 17, no. 3 (Jul. 2004). pp. 219- 224. http://eprints.ecs.soton.ac.Uk/11003/1/Authors and open access - -nuhlishinp.ndf</p>
26	<p>Association of Academic Health Sciences Libraries AAHSL Survey on Outreach Efforts Regarding Author Rights: Methods Used to Disseminate Information on Author Rights Regarding Copyright. Chicago: Association of Academic Health Siences Libraries, [2007]. <a -sultspasswordpae.e.asdx?id='L22Z85URWAOA"' href="http://ww.2omerang.com/web/SharedResults/SaredRe">http://ww.2omerang.com/web/SharedResults/SaredRe" -sultsPasswordPae.e.asDx?ID=L22Z85URWAOA</p>

27	Deoghuria, Swapan & Rou, Satyabrata Open Access: What scientists think? A survey of researcher's ttitude towards Open Access. In: ARD Prasad & Devika P. Madalli (Eds.)- ICSD conference Proceedings. KRTC, 2007, pp. 568-57. https://drtc.isibang.ac.in/bitstream/1849/314/1/081_p32_wapan_deoghuria_fo--rmatted.odf
28	Thomas Hess et al. Open Access & Science Publishing: Results of a Study on Researchers, Acceptance and Use of Open Access Publishing. In: Management Reports of the Institute for Information Systems and New Media. Munich, Nr: LUM Munchen, 2007.. 18 p. http://open_ccess_-_study.com/Hess_Wigand_Mann_Walter_2007_Open_Access_Manag_-_Rennrt.nHf
29	Tarrago, Nancy Sanchez & Molina, Carlos Fernandas Open Access Journals: Knowledge and Attitudes among Cuban Health Researchers. MEDICC Review. Vol. 10, no. 1 (2007). pp. 18-21. http://eprints.rclis.org/archive/00012559/01/medicc.pdf
31	Schroter, Sara & The, Leanne Open access publishing and author-pays business models: a survey of authors' knowledge and perceptions. Journal of Royal Society of Medicine. Vol. 99, issue 3 (Mar. 2006). pp. 141-148. http://www.jrsm.org/cgi/reorint/99/3/141
32	Swan, Alma & Brown, Sheridan Open access self-archiving: An Author Study. Joint Information Systems Committee (JISC), UK FE and HE funding councils, 2005. 104 p. Technical Report. www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/ Open%20Access%20Self%20Archivingan%20author%studv.Ddf
33	PAPIN-RAMCHARAN, JENNIFER & DAWE RICHARD A. The Other Side of the Coin for Open Access Publishing: A Developing Country View. LIBRI. Vol. 56, No. 1 (Mar. 2006). pp. 16-27. http://www.librijournal.ore/Ddf/2006-IDD16-27.odf
35	Schroter, Sara & Tite, Leanne & Smith, Richard Perceptions of open access publishing: interviews with journal authors. British Medical Journal. Vol. 330, no. 7494 (2 April 2005). pp. 756-759. http://www.bmi.com/cgi/content/full/330/7494/756
36	Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

	Publishing Strategies in Transformation? Results of a study on publishing habits and information acquisition with regard to open access, Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2005. 66p. http://paracite.eprints.org/cgi-bin/openurl.cgi?sid
37	Miller, Rhiannon Macfie Readers' attitudes to self-archiving in the UK Napier University, School of Communication Arts, 2006. 124 p. MSc Thesis, http://www.edessa.co.uk/Dissertation/self-archiving.pdf
39	Cozzarelli, Nicholas R. et al. Results of a PNAS author survey on an open access option for publication. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 101, no. 5 (2004). http://www.Dnas.org/cgi/content/full/101/5/1111
41	Rowlands, Ian & Nicholas, Dave & Huntington, Paul Scholarly communication in the digital environment: what do authors want? Learned publishing. Vol. 17, no. 4 (Oct. 2004). pp. 261-273. http://docserver.ingentaconnect.com/deliver/connect/alpsp/Q9531513/v17n4/s2.pdf?expires=12Q6118766&id=4310786Q&titled=885&accn=_____ame=uest+User&checksum=CFD5A4FCF9CDF106F2F8C7F8DF2F73
42	Fullard, Allison South African responses to Open Access publishing: a survey of the research community. South African Journal of Libraries and Information Science. Vol. 73, no. 1 (2007). pp. 40-50. http://eprints.rdis.org/archive/OOQ10749/01/SAJLIS73m04.pdf http://eprints.rdis.org/archive/00010749/01/SAJLIS73m04.ndf
43	Ghane, M. A Survey of Open Access Barriers to Scientific Information: Providing an Appropriate Pattern for Scientific Communication in Iran. In: GL7 Conference Proceedings. TextRelease, 2006. 12 p. http://www.greynet.org/images/GL7_page47.pdf including a PowerPoint at: http://www.greynet.org/images/GL7_Ghane.opt

44	<p>Japan Association of National University Libraries & Nation! Institute of Informatics Survey report on research activities and open access. Tokeo: Japan Association of Ntional University Libraries and National Institute of Informatics, 2006. 80p. wwwsoc.nii.ac.jp/janul/e/projects/isc/sparc/ oa report en.pdf</p>
46	<p>Li, Ruoxi et al. Use of Open Access Electronic Journals by Chinese Scholars, and an Initiative to Facilitate Access to Chinese Journals. In: Leslie Chan and Bob Martens (eds). ELPUB2007, Openness in Digital Publishing: Awareness, Discovery and Access - Proceedings of the 11th International Conference on Electronic Publishing, held in Vienna, Austria 13-15 June 2007. Vienna, Austria: Vienna University of Technology. 2007. pp. 221-228. http://elpub.scix.net/data/works/att) 112 e1nuh2007.contentndf</p>
47	<p>Richardson, M. & Saxby, C. Experimenting with open access publishing. Nature (2004). Accessed <u>26/3/2008</u>. http://www.nature.com/nature/focus/accessdebate/12.html</p>
48	<p>Swan, Alma & Brown, Sheridan Authors and Electronic Publishing: The ALPSP research study on authors' and readers' views of electronic research communication. West Sussex, ALPSP: 2002. 76 p.</p>
49	<p>De Beer, Jennifer A. Open Access scholarly communication in South Africa: current status, significance, and the role for National Information policy in the National System of Innovation. South Africa: Stellenbosch University, Department of Information Science, 2005. 225 p. M. A. thesis http://eprints.rcliiis.org/archive/00003922/01/DeBeerJenniferMThesisFinalpdfimproved.pdf</p>

ثانياً: دراسات توافر مستخلص الدراسة أو العرض التقديمي لها دون النص الكامل:

5	Thomas, Kim Academic authors favour peer review over open access. Information World Review. Vol. 9 (Dec. 2005). http://www.iwr.co.uk/articles/Drint/2147408
16	Liyanage, Surabhi S. & MacIntyre, C. Raina Do financial factors such as author page charges and industry funding impact on the nature of published research in infectious diseases?. Health information and Libraries Journal. Vol. 23, Issue 3 (Sep. 2006). pp. 14-222. http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/U471-1842.20Q6.00665.x
18	Park, Ji-Hong & Qin, Jian Exploring the Willingness of Scholars to Accept Open Access: A Grounded Theory Approach. Journal of Scholarly Publishing. Vol.38, no. 2 (2007). http://museJhu.edu/JQurnals/journal_of_scholarly_publishine/toc/scD38.2.html
20	Kaufman-Wills Group, LLC The Facts About Open Access. Sponsored by ALPSP, Highwiew Press and AAAS with additional data from The Association of American Medical Colleges. 2005. 128 p. http://www.alpsp.org/ngen_public/article.asD?id=200&did=47&aid=270&st=&oid=-1
30	Nicholas, David & Huntington, Paul & Rowlands, Ian Open access journal publishing: the views of some of the world's senior authors. Journal of Documentation. Vol. 61, no. (2005). pp. 497-519.
34	Chang, Duk-Hyun & Roh, Ryu-Ha Perceptions of bioinformatics researchers regarding copyright issues under the open access environment. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology. Vol. 43, Issue 1 (2007).

	pp. 263-263. http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstracty/116329001/ABSTRACT?CRETRY=1&SRETRY=0
38	Picton, Margaret Research students and the Loughborough institutional repository. <i>Journal of Librarianship and Information Science</i> . Vol. 38, No. 4 (2006). pp. 203-219. http://lis.sageDub.com/cgi/content/abstract/38/4/203
40	Rowlands, Ian & Nicholas, David Scholarly communication in the digital environment: The 2005 survey of journal author behaviour and attitudes. <i>Aslib Proceedings</i> . Vol. 57, no. 6 (2005). pp. 481-497.
47	Suhonos, M. J. Academic Authors' Experiences With Open Access. Toronto: University of Toronto, 2005. 4 p. KMDI Project Open Source Open Access. http://open.utoronto.ca/images/stories/documents/Sep_reports/fallQ5-03-interim report suhonos.odf
50	Debbeer, Jennifer A. Open access in South Africa: preliminary results of a survey. In: SAS-LI & OSI Open Access Scholarly Communication Conference. Pretoria, South Africa, 2004.Presentation. 2222/02/ienniferDeBeeiQAconf2004Q729.Ddi">http://eprints.rclis.org/archive/>2222/02/ienniferDeBeeiQAconf2004Q729.Ddi
51	Gadd, Elizabeth & Loddington, Steve & Oppenheim, Charles A A comparison of academics' attitudes towards the rights protection of their research and teaching materials. <i>Journal of Information Science</i> . Vol. 33, No. 6 (2007). pp. 686-701. http://jis.sagepub.com/cgi/content/abstract/33/6/686

ثالثاً: دراسات وردت نتائجها في صورة سردية وليست جدولية:

١٥	Fournier, Johannes The DFG Study of Author Experience of Open Access. In: Berlin 3 Open Access: Progress in Implementing the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. Southampton, UK: University of Southampton, 2005. Presentation, http://eprints.rclis.org/archive/QQ003543/02/05-JohannesFournier-1 .ndf
٢١	University of California. Office of Scholarly Communication Faculty Attitudes and Behaviors Regarding Scholarly Communication: Survey Findings from the University of California/Prepared by The University of California Office of Scholarly Communication and the California Digital Librar eScholarship Program, in association with Greenhouse Associates, August 2007. 10 p. http://osc.university of-california.edu/responses/materials/OSC-survey-summaries--20Q70828.pdf
٤٥	Hoorn, Esther & Graaf, Maurits van der Towards good practices of copyright in Open Access Journals: A study among authors of articles in Open Access journals. JISC-SURF copyright programme, 2005. http://www.surffoundation.nl/eng/download/Towards Good Practices of Copyright in OA.pdf

رابعاً: دراسات لم تعلن نتائجها الأخيرة إلا بعد الانتهاء من هذا البحث:

٦	Academic Authorship, Publishing Agreements and Open Access Surve> Submitted by Scott on Mon, 2007. http://www.oaklaw.aat.edu.au/node/34
---	---

الملحق رقم (٢)

العناصر التحليلية الأولية للدراسات محل الدراسة

جامعات	سلطنة عُمان	تخصصات متعددة	٦٠	أعضاء هيئة التدريس	المكتبات والمعلومات	مقالة	٢٠٠٦	الوصول الحر (عام)	١
جامعات	تونس	تخصصات متعددة	٧٧	أعضاء هيئة تدريس		فصل كتاب	٢٠٠٦	الوصول الحر (عام)	٢
جامعات	أستراليا	تخصصات متعددة	٢٠٢	أعضاء هيئة تدريس / طلاب البحث	النشر العلمي	مقالة	٢٠٠٧	الوصول الحر (عام)	٣
جامعات	إيطاليا	الاقتصاد/القانون	٦٢	أعضاء هيئة تدريس	المكتبات والمعلومات	مقالة	٢٠٠٤	الوصول الحر (عام)	٤
جامعات	الكاميرون	تخصصات متعددة	٩١ عضو هيئة تدريس	أعضاء هيئة تدريس/ اختصاصيو مكتبات/طلاب	نظم المعلومات	مقالة	٢٠٠٥	الاتصال العلمي	٨
جامعات	المملكة المتحدة	تخصصات متعددة	٢١	أعضاء هيئة التدريس	المكتبات والمعلومات	مقالة	٢٠٠٧	المستودعات الرقمية	١٠
غير محدد	أسبانيا	الطب	٣٥٤	باحثون في مجال الطب	المكتبات الطبية	مقالة	٢٠٠٦	اقتصاديات الوصول الحر	١٢
متعددة	المملكة المتحدة / هولندا	الطب/علم الأحياء	٣٥٥	باحثون قاموا بالنشر في مستودعات ودوريات الوصول الحر	المكتبات والمعلومات	مقالة	٢٠٠٦	حقوق التأليف	١٣

متعددة	دول متعددة	الطب	٢١٢	باحثون ممن نشروا مقالات أصلية في ثلاث دوريات متخصصة في طب الحالات المرجحة	الطب	مقالة	٢٠٠٦	الوصول الحر (عام)	١٧
جامعات	الولايات المتحدة	الطب	١٤	أعضاء هيئة التدريس	المكتبات الرقمية الطبية	مقالة	٢٠٠٧	الوصول الحر (عام)	١٩
جامعات	المملكة المتحدة	الإنسانيات	٧٥	باحثون أكاديميون		أطروحة ماجستير	٢٠٠٥	المستودعات الرقمية	٢٣
متعددة	الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا	تخصصات متعددة	٣١٤	باحثون قاموا بالنشر في دوريات الوصول الحر وآخرون لم يقوموا بالنشر فيها		تقرير	٢٠٠٤	دوريات الوصول الحر	٢٥
غير معلوم	غير معلوم	غير معلوم	غير معلوم	باحثون		تقرير	٢٠٠٧	حقوق التأليف	٢٦
معهد ومراكز البحوث	الهند	الفيزياء/الكيمياء/علم الاحياء	١٢٥	باحثون		بحث مؤتمر	٢٠٠٧	الوصول الحر (عام)	٢٧
غير معلوم	دول متعددة	نظم المعلومات/ الأدب الألمان/ الطب	٦٨٨	باحثون		تقرير	٢٠٠٧	الوصول الحر (عام)	٢٨
معاهد	كوبا	الطب	١٦٠	باحثون	الطب	مقالة	٢٠٠٨	دوريات	٢٩

الصحة الوطنية								الوصول الحر	
متعددة	دول متعددة(نتيجة لتركيز الدراسة على مؤلفي المقالات)	الطب	٤٦٨	باحثون نشروا مقالات <u>بنجالات</u> دوريات طبية	الطب	الطب	٢٠٠٦	اقتصاديات الوصول الحر	٣١

* يعني (غير معلوم) هنا عدم توصلنا للمعلومات المبتغاة نتيجة لاعتمادنا على مستخلص الدراسة أو العرض التقديمي لها.

متعددة	دول متعددة	تخصصات متعددة	١٢٩٦	باحثون		تقرير	٢٠٠٥	الأرشفة الذاتية	٣٢
جامعات	ترنناد	الهندسة	٧٩	أعضاء هيئة التدريس	المكتبات والمعلومات	مقالة	٢٠٠٦	الوصول الحر (عام)	٣٣
متعددة	دول متعددة	الطب	٢٨	باحثون ممن نشروا مقالات في دورية BMJ	الطب	مقالة	٢٠٠٦	الوصول الحر (عام)	٣٥
متعددة	ألمانيا	تخصصات متعددة	١٠٢٨	أكاديميون وباحثون		تقرير	٢٠٠٥	الوصول الحر (عام)	٣٦
جامعات	المملكة المتحدة	تخصصات متعددة	٣٩٩	باحثون أكاديميون		أطروحة ماجستير	٢٠٠٦	الأرشفة الذاتية	٣٧
متعددة	دول متعددة(وإن كان ثلثا	العلوم البحثة	٢١٠	باحثون أعضاء الأكاديمية	العلوم	مقالة	٢٠٠٤	الوصول الحر (عام)	٣٩

	الباحثين من الولايات المتحدة)			الوطنية للعلوم					
متعددة	دول متعددة	تخصصات متعددة	٣٧٨٧	الباحثون الذين نشروا مقالة واحدة(على الأقل) في إحدى الدوريات المحكمة المغطاة في مراصد بيانات ISI	النشر العلمي	مقالة	٢٠٠٤	الاتصال العلمي	٤١
متعددة	جنوب أفريقيا	الطب	الباحثون: ١٤٥	باحثون/مديرو وحدات ومراكز البحوث	المكتبات والمعلومات	مقالة	٢٠٠٧	الوصول الحر (عام)	٤٢

متعددة	إيران	تخصصات متعددة	غير معلوم	باحثون أكاديميون		بحث مؤتمر	٢٠٠٦	الوصول الحر (عام)	٤٣
جامعات	اليابان	تخصصات متعددة	٦١٣	أعضاء هيئة تدريس بالجامعات ومراكز البحوث بتلك الجامعات		تقرير	٢٠٠٦	الوصول الحر (عام)	٤٤
متعددة	الصين	تخصصات متعددة	٤٢٦ (٣٧٦ باحثا من يعيشون في الصين و ٥٠ من يعيشون خارجها)	باحثون أكاديميون		تقرير	٢٠٠٧	دوريات الوصول الحر	٤٦
متعددة	دول متعددة (نتيجة لتكيز الدراسة على مؤلفي المقالات)	الكيمياء	١٤٢	باحثون	العلوم	مقالة	٢٠٠٤	الوصول الحر (عام)	٤٧
غير معلوم	غير معلوم	غير معلوم	غير معلوم	غير معلوم		تقرير	٢٠٠٢	الاتصال العلمي	٤٨
متعددة	جنوب أفريقيا	علوم الحاسب/المكتبات والمعلومات / نظم المعلومات	٧٢	باحثون أكاديميون/اختصاصيو تقنيات المعلومات/ المسؤولون الإداريون عن تقنيات المعلومات في مؤسسات التعليم العالي		أطروحة ماجستير	٢٠٠٥	الوصول الحر (عام)	٤٩